

İSKENDERUN TEKNİK
ÜNİVERSİTESİ
LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ENSTİTÜSÜ

**YÜKSEK
LİSANS
TEZİ**

**DERİN ÖĞRENME İLE
ÇELİK HURDASININ
SINIFLANDIRILMASI VE
TANIMLANMASI**

Sefa TEMUR

BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ
ANABİLİM DALI

ARALIK 2025

**DERİN ÖĞRENME İLE ÇELİK HURDASININ SINIFLANDIRILMASI VE
TANIMLANMASI**

Sefa TEMUR

**YÜKSEK LİSANS TEZİ
BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI**

**İSKENDERUN TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ENSTİTÜSÜ**

ARALIK 2025

Sefa TEMUR tarafından hazırlanan “DERİN ÖĞRENME İLE ÇELİK HURDASININ SINIFLANDIRILMASI VE TANIMLANMASI” adlı tez çalışması aşağıdaki jüri tarafından OY BİRLİĞİ ile İskenderun Teknik Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Anabilim Dalında YÜKSEK LİSANS TEZİ olarak kabul edilmiştir.

Danışman: Doçent Dr. Levent KARACAN

Bilgisayar Mühendisliği Anabilim Dalı, Gaziantep Üniversitesi

Bu tezin, kapsam ve kalite olarak Yüksek Lisans Tezi olduğunu onaylıyorum

.....
.....

Başkan: Doçent Dr. Bülent HAZNEDAR

Bilgisayar Mühendisliği Anabilim Dalı, Gaziantep Üniversitesi

Bu tezin, kapsam ve kalite olarak Yüksek Lisans Tezi olduğunu onaylıyorum.

.....
.....

Üye: Dr. Öğr. Üyesi Kadir TOHMA

Bilgisayar Mühendisliği Anabilim Dalı, İskenderun Teknik Üniversitesi

Bu tezin, kapsam ve kalite olarak Yüksek Lisans Tezi olduğunu onaylıyorum.

.....
.....

Tez Savunma Tarihi: 09/12/2025

Jüri tarafından kabul edilen bu tezin Yüksek Lisans Tezi olması için gerekli şartları yerine getirdiğini onaylıyorum.

.....

Prof. Dr. Abdullah ÖZKAN

Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Müdürü

ETİK BEYAN

İskenderun Teknik Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Tez Yazım Kurallarına uygun olarak hazırladığım bu tez çalışmada;

- Tez üzerinde Yükseköğretim Kurulu tarafından hiçbir değişiklik yapılamayacağı için tezin bilgisayar ekranında görüntülediğinde asıl nüsha ile aynı olması sorumluluğunun tarafıma ait olduğunu,
 - Tez içinde sunduğum verileri, bilgileri ve dokümanları akademik ve etik kurallar çerçevesinde elde ettiğimi,
 - Tüm bilgi, belge, değerlendirme ve sonuçları bilimsel etik ve ahlak kurallarına uygun olarak sunduğumu,
 - Tez çalışmada yararlandığım eserlerin tümüne uygun atıfta bulunarak kaynak gösterdiğimi,
 - Kullanılan verilerde herhangi bir değişiklik yapmadığımı,
 - Bu tezde sunduğum çalışmanın özgün olduğunu,
- bildirir, aksi bir durumda aleyhime doğabilecek tüm hak kayıplarını kabullendiğimi beyan ederim.

İmza

Sefa TEMUR

03/11/2025

DERİN ÖĞRENME İLE ÇELİK HURDASININ SINIFLANDIRILMASI VE
TANIMLANMASI
(Yüksek Lisans Tezi)

Sefa TEMUR

İSKENDERUN TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ENSTİTÜSÜ

Aralık 2025

ÖZET

Sanayi devrimi sonrasında hızla artan çelik talebi, doğal kaynakların tükenme riskini artırmakta ve çevresel etkileri derinleştirmektedir. Bu bağlamda, çelik hurdasının geri dönüşümü sürdürülebilir üretim açısından büyük önem arz etmektedir. Özellikle elektrikli ark ocaklarında (EAF) çelik hurda kullanımı, yüksek enerji verimliliği ve düşük karbon ayak izi sağlaması nedeniyle çevre dostu bir üretim yöntemi olarak öne çıkmaktadır. Ancak, EAF’da kullanılacak hurdaların doğru ve hızlı bir şekilde sınıflandırılması, hem proses verimliliği hem de nihai ürün kalitesi açısından kritik bir gerekliliktir.

Bu tez çalışmasında, hurda yüklü kamyonların kantar üzerinden geçişi sırasında otomatik olarak sınıflandırılmasını sağlayan bir sistem geliştirilmiştir. Geliştirilen sistem, derin öğrenme tabanlı görüntü işleme tekniklerini kullanarak hurda sınıfını otomatik olarak belirlemekte ve sınıflandırma sonucunu sahaya yerleştirilen LED ekran aracılığıyla kamyon şoförlerine bildirmektedir. Böylece, manuel tanımlamaya dayalı süreçlerin doğasında bulunan insan hataları ortadan kaldırılmakta ve hurda lojistiğinde operasyonel verimlilik sağlanmaktadır.

Bu çalışmada kullanılan veri seti, gerçek saha koşullarından toplanmıştır. Oluşturulan özel veri kümesi, 8 farklı hurda sınıfını temsil eden 11.787 etiketli görüntüden oluşmakta olup, bu veri setinin 1.407 görüntülük kısmı test işlemleri için ayrılmıştır. Veri setinin doğrudan üretim sahasından toplanmış olması, modelin endüstriyel ortamda uygulanabilirliğini artırmaktadır.

Yapılan karşılaştırmalar sonucunda, en yüksek sınıflandırma başarısı gösteren model ConvNeXt Large olmuştur. Bu model, kantarda bulunan kamera tarafından alınan görüntüler üzerinden hurdanın türünü yüksek doğrulukla tahmin ederek, sahada bulunan A ve B olmak üzere iki farklı holdeki toplam 36 boşaltım alanından ilgili alanına yönlendirme yapmaktadır. Sistem sayesinde hurda kabul süreci tamamen otomatik hale getirilmiş ve operasyonel süreklilik sağlanmıştır.

Elde edilen bulgular, derin öğrenme temelli görüntü işleme tekniklerinin hurda sınıflandırmasında yüksek doğruluk ve güvenilirlik sunduğunu ortaya koymaktadır. Bu sayede çelik üretim süreçlerinde hem enerji verimliliği artmakta hem de üretim kalitesinde istikrar sağlanmaktadır. Gelecek çalışmalarda veri setinin daha fazla görüntü ve sınıf içerecek şekilde genişletilmesi, gerçek zamanlı üretim sistemlerine tam entegrasyonun sağlanması ve çoklu sensör teknolojileriyle desteklenen hibrit modellerin geliştirilmesi hedeflenmektedir.

Anahtar Kelimeler : Derin öğrenme, görüntü işleme, çelik, hurda, sınıflandırma

Sayfa Adedi : 63

Danışman : Doçent Dr. Levent KARACAN

CLASSIFICATION AND IDENTIFICATION OF STEEL SCRAP WITH DEEP LEARNING
(Master's Thesis)

Sefa TEMUR

ISKENDERUN TECHNICAL UNIVERSITY
INSTITUTE OF GRADUATE STUDIES

December 2025

ABSTRACT

Following the industrial revolution, the rapidly increasing demand for steel has heightened the risk of depleting natural resources and intensified environmental impacts. In this context, the recycling of steel scrap holds significant importance for sustainable production. Particularly, the use of steel scrap in Electric Arc Furnaces (EAF) stands out as an environmentally friendly production method due to its high energy efficiency and low carbon footprint. However, the accurate and rapid classification of scrap to be used in EAFs is a critical requirement in terms of both process efficiency and the quality of the final product.

In this thesis study, a system was developed to automatically classify scrap-laden trucks during their passage over the weighbridge. The developed system utilizes deep learning-based image processing techniques to automatically determine the scrap class and communicates the classification result to truck drivers via an LED display positioned on-site. In this way, human errors inherent in manual classification processes are eliminated, and operational efficiency is achieved in scrap logistics.

The dataset used in this study was collected under real field conditions. The custom dataset consists of 11,787 labeled images representing 8 different scrap classes, with 1,407 of these images reserved for testing purposes. The fact that the data was collected directly from an industrial environment enhances the applicability of the model in real-world production scenarios.

Among the models tested, ConvNeXt Large achieved the highest classification accuracy. This model predicts the type of scrap with high precision using images captured by the weighbridge camera and directs the truck to the appropriate dumping area among a total of 36 unloading points located in two separate halls (A and B). With this system, the scrap acceptance process has been fully automated, ensuring continuous and efficient operations.

The findings demonstrate that deep learning-based image processing techniques offer high accuracy and reliability in scrap classification. Consequently, energy efficiency in steel production processes is increased, and production quality becomes more consistent. Future studies will aim to expand the dataset with more images and additional classes, fully integrate the system into real-time production environments, and develop hybrid models supported by multi-sensor technologies.

Key Words : Deep learning, image processing, steel, scrap, classification

Page Number : 63

Supervisor : Assoc. Prof. Dr. Levent KARACAN

TEŞEKKÜR

Bu tez çalışmasının hazırlanmasında desteklerini ve rehberliğini hiçbir zaman esirgemeyen, bilgi ve tecrübeleriyle akademik gelişimime büyük katkı sağlayan değerli danışmanım Doçent Dr. Levent Karacan'a en içten teşekkürlerimi sunarım. Kendisinin yönlendirmeleri, sabrı ve akademik birikimi bu çalışmanın başarıyla tamamlanmasında önemli rol oynamıştır. Ayrıca, çalışmamda kullanılan çelik hurdası veri setini temin etme konusunda değerli katkılarda bulunan ve uygulama ortamı sağlayarak süreci destekleyen Tosyalı Holding bünyesinde Osmaniye'de bulunan Tosçelik Yassı Yapısal Çelik Üretim Tesisi'ne teşekkür ederim. Tesiste görevli tüm teknik personele ve yöneticilere, sağladıkları iş birliği ve ilgi için şükranlarımı sunarım.

Bu süreçte beni destekleyen tüm aileme, arkadaşlarıma ve emeği geçen herkese de ayrıca teşekkür ederim.

İÇİNDEKİLER

	Sayfa
ÖZET	iv
ABSTRACT.....	v
TEŞEKKÜR.....	vi
İÇİNDEKİLER	vii
ÇİZELGELERİN LİSTESİ.....	ix
RESİMLERİN LİSTESİ	x
ŞEKİLLERİN LİSTESİ.....	xi
SİMGELER VE KISALTMALAR.....	xii
1. GİRİŞ.....	1
2. İLGİLİ ÇALIŞMALAR.....	5
2.1. Erken Dönem Çalışmalar ve Manuel Yöntemler	5
2.2. Otomatik Sınıflandırma Teknolojilerinin Gelişimi	6
2.3. Makine Öğrenmesi Uygulamaları	7
3. YÖNTEM	10
3.1. Hurda Sınıflandırma Sistemi.....	10
3.2. Veri Toplama	12
3.1. Sınıflandırıcı Modeller	14
3.3.1. Resnet-34.....	14
3.3.2. Resnet-50.....	16
3.3.3. Efficientnet-b4.....	17
3.3.4. Data efficient image transformer	19
3.3.5. Maxvit (multi-avis vision transformer).....	20

Sayfa

3.3.6. Convnext large	22
4. DENEYLER.....	25
4.1. Eğitim Detayları	25
4.1.1. Donanım özellikleri	25
4.1.2. Görüntü verisi toplama ve ön işleme.....	25
4.1.3. Model eğitim parametreleri.....	29
4.2. Sonuçlar	30
4.3. Karma Hurda Dorselerinin Analizi ve Segmentasyon Tabanlı Sınıflandırma.....	43
5. SONUÇ	46
KAYNAKLAR	48
EKLER.....	53

ÇİZELGELERİN LİSTESİ

Çizelge	Sayfa
Çizelge 3.1. Hurda veri kümesinin train ve test görüntü sayıları.....	14
Çizelge 3.2. ResNet 34 mimari yapısı.....	15
Çizelge 3.3. ResNet 50 mimari yapısı	16
Çizelge 3.4. EfficientNet B4 mimari yapısı	18
Çizelge 3.5. DeiT mimari yapısı	20
Çizelge 3.6. MaxViT mimari yapısı.....	21
Çizelge 3.7. ConvNeXt Large mimari yapısı.....	23
Çizelge 3.8. Model karşılaştırması.....	24
Çizelge 4.1. Hurda görüntüsünde gammanın etkisi	29
Çizelge 4.2. Model eğitim parametreleri	30
Çizelge 4.3. Olumlu ve olumsuz örnekler	31
Çizelge 4.4. Model başarı metrikleri.....	33
Çizelge 4.5. Resnet34, Resnet50, Maxvit modellerinin sınıf bazlı performansları	33
Çizelge 4.6. Deit, Efficientnet, Convnext modellerinin sınıf bazlı performansları	34

RESİMLERİN LİSTESİ

Resim	Sayfa
Resim 3.1. Saha genel yapısı	10
Resim 3.2. Hurda sahası hol haritası	11
Resim 3.3. Hurda türleri	14
Resim 4.1. Hurda görüntüsü veri ön işleme adımları.....	26
Resim 4.2. Hurda görüntüsü gamma iyileştirme etkisi.....	28
Resim 4.3. Kamera görüntüsünde modelin tespitleri.....	39
Resim 4.4. Modelin gerçek zamanlı hurda tespiti.....	40
Resim 4.5. Modelin başarısız hurda tespiti	42
Resim 4.6. Tek tür hurda test görüntülerinde modelin tespit segmentasyonu	43
Resim 4.7. Karma hurda dorsesi segmentasyonu	44
Resim 4.8. Karma hurdalarda modelin tespit segmentasyonu	45

ŞEKİLLERİN LİSTESİ

Şekil	Sayfa
Şekil 3.1. Veri toplama süreci	13
Şekil 4.1. Modellerin train loss değerleri	32
Şekil 4.2. Modellerin train accuracy değerleri.....	32
Şekil 4.3. Modellerin karışıklık matrisleri	35
Şekil 4.4. Hurda sınıflandırma sistemi	41

SİMGELER VE KISALTMALAR

Bu çalışmada kullanılmış simgeler ve kısaltmalar, açıklamaları ile birlikte aşağıda sunulmuştur.

Simgeler

Σ	Toplam Sembolü
F(x)	Fonksiyon
x	Çarpma işlemi

Açıklamalar

Kısaltmalar

Açıklamalar

AP	Average Precision
BLOB	Binary Large Object
CLS	Classification
CNN	Konvolüsyonel Sinir Ağları
DEIT	Data Efficient Image Transformer
DİSTİL	Distillation
EAF	Elektrikli Ark Ocakları
FAIR	Facebook AI Research
FLOP	Floating Point Operation
GELU	Gaussian Error Linear Unit
GPU	Grafik İşleme Birimi
LIBS	Lazerle İndüklenen Plazma Spektroskopisi
MAP	Mean Average Precision
MaxViT	Multi-Axis Vision Transformer
MBCONV	Mobile Inverted Bottleneck Convolution
MLP	Multi Layer Perceptron
NIR	Yakın Kızılötesi
ResNet	Residual Network
VGG	Visual Geometry Group
ViT	Vision Transformer
XRF	X-Işını Floresans

1. GİRİŞ

Günümüzde sürdürülebilir kalkınma hedeflerine ulaşma konusunda geri dönüşüm süreçleri, hem ekonomik hem de çevresel boyutlarda hayati bir rol oynamaktadır. Bu kapsamda, çelik hurdalarının sınıflandırılması, özellikle enerji tasarrufu ve karbon ayak izinin azaltılması gibi hedeflere katkı sağlarken, doğru ayrıştırma ve tanımlama tekniklerinin önemi giderek artmıştır (Kang, Liao, Zhang Z., Zhang Y., 2022; Liu, Cui, Gao, 2023). Bu bağlamda, hurdaların verimli bir şekilde değerlendirilmesi, doğal kaynakların korunması ve sürdürülebilir üretim hedeflerine ulaşılmasını destekleyen temel bir adımdır.

Çelik hurdasının doğru bir şekilde sınıflandırılması, özellikle elektrikli ark ocaklarında (EAF) çelik üretiminde kritik bir öneme sahiptir (Tsai, Lan, Huang, 2019). EAF teknolojisi, hurda çelik kullanılarak çelik üretiminde yaygın olarak tercih edilen çevre dostu bir yöntemdir. Bununla beraber çelik hurdası, çelik üretim tesislerinin çelik üretim maliyetleri üzerinde de önemli bir etkiye sahiptir (Fan, Friedmann, 2021; Ma, Y. 2021). Fakat geleneksel yöntemlere kıyasla daha az enerji tüketmesi ve karbon salınımını önemli ölçülerde azaltması, bu yöntemi sürdürülebilir bir alternatif haline getirmektedir (Dworak, Fellner, 2021). Ancak, hurdaların saflığı ve kimyasal bileşimi, üretilecek çeliğin kalitesini belirleyen temel unsurlar arasında yer almaktadır (Panasiuk, Daigo, Hoshino, Hayashi, Yamasue, Tran, Shatokha, 2022). Bu nedenle, farklı hurda türlerinin etkili bir şekilde ayrıştırılması, sürecin verimliliğini ve çıktı kalitesini önemli ölçülerde etkiler.

Çelik tesislerinde işlenen hurdalarda bulunan antimon (Sb), tungsten (W), kobalt (Co), nikel (Ni) ve molibden (Mo) gibi daha az yaygın artık elementlerin analizi sınırlıdır. 2011-2018 yılları arasında iki farklı bölgesel çelik tesisindeki yaklaşık 21.000 üretim partisinden elde edilen veriler ile, bu elementlerin çelik bileşimlerindeki varlığı incelemiştir (Miranda vd., 2019). Endüstriyel simbiyozu geliştirmek ve döngüsel ekonomiyi desteklemek amacıyla değer katma odaklı tasarım kullanıldı ve otomotiv endüstrisinden çıkan sac atıklarının voronoi desenine dönüştürüldüğü bir çalışma geliştirildi (Ali, Wang, Alvarado, 2019). Ayrıca otomotiv sektöründen boyut bazlı sac hurdanın geri kazanımı için yenilikçi bir yöntem önerildi. ABD'deki yıllık çelik akışını inceleyerek süreçleri ve ürünleri temsil eden düğümler ile bir çelik akış modeli geliştirildi (Zhu, Syndergaard, Cooper, 2019). Çelik yüzey kusurlarının tespitine yönelik yarı denetimli bir evrişimli sinir ağı (CNN) tabanlı yöntem önerildi (Gao Y, Gao L, Li, Yan, 2020). Geliştirilmiş derin öğrenme modellerine dayalı, özellik görselleştirme ve kalite değerlendirmesi içeren yeni bir çelik yüzey kusur tespit algoritması geliştirildi (Guan, Lei, Lu, 2020). Yapılan diğer bir çalışmada farklı sıcaklıklarda

CFST (Concrete filled steel tube) kolonlarının ısı sonrası performansını ve kum içindeki hurda lastik kauçuğu oranı, çelik lif oranı ve çelik boru çap/et kalınlığı oranı gibi parametreler açısından incelemeler yapıldı (Karimi, Nematzadeh, 2020). Hurda metal katkı maddelerinin, mikrodalga ısıtmaya tabi tutulduğunda asfalt karışımlarının mekanik ve kendi kendini iyileştirme özellikleri üzerindeki etkisini araştırdı (Fakhri, Bahmai, Javadi, Sharafi, 2020). CNC (Computer Numerical Control) torna işlemlerinden çıkan talaş lifi atıklarının beton performansına etkileri araştırıldı (Çelik, Özkılıç, Zeybek, Özdöner, Tayeh, 2022).

Motorlar ve tellerden kaynaklanan Cu (Bakır) safsızlıklarının, özellikle parçalanmış otomobil hurdasında, geri dönüşüm verimliliğini sınırladığını belirtildi ve optik tanıma ile CNN tabanlı yöntemler kullanarak Cu açısından zengin parçaların tespit ve ayrıştırılmasında %90,6 doğruluk elde edildi (Gao vd., 2020). Piramit sahne ayrıştırma ağı tabanlı anlamsal segmentasyon yöntemiyle, çelik hurdasının kalınlık veya çap sınıflandırmasını ölçüm almadan gerçekleştirildi ve 3 mm'den az kalınlık sınıfı için 0,9'un üzerinde F-skoru elde edilmiştir (Daigo, Murakami, Tajima, Kawakami, 2023).

Yukarıda belirtilen çalışmalar ışığında, farklı elementlerin karışması çeliğin şekil, renk ve kalitesinde önemli değişikliklere yol açmaktadır. Bu belirgin görsel değişiklikler, çelik hurdalarının sınıflandırılması ve tehlike seviyesinin belirlenmesi açısından makine görüşü analizleri için faydalıdır.

Geleneksel hurda ayrıştırma yöntemleri, genellikle manuel ayıklama, manyetik ayırma veya yoğunluk farklarına dayalı mekanik işlemlerden oluşmaktadır (Zhang, Forssberg, 1998; Mesina, De Jong, Dalmijn, 2007). Ancak bu yöntemler, karmaşık ve heterojen hurda yığınlarında yeterli doğruluğu sağlamamakta, insan hatasına açık olmaları sebebiyle zaman ve maliyet açısından verimsizlik yaratmaktadır. Ayrıca, bazı hafif alaşımlı veya paslanmaz çelik gibi demir dışı metallerin ayrıştırılması, klasik manyetik tekniklerle mümkün olmamaktadır (Koyanaka, Kobayashi, 2010).

Bu zorlukları aşmak amacıyla geliştirilen makine öğrenmesi ve derin öğrenme tabanlı görüntü işleme teknikleri, son yıllarda hurda sınıflandırma alanında umut vaat eden çözümler sunuldu. Bu yöntemler, hurda metallerin yüzey dokusu, renk dağılımı, şekil ve kenar bilgisi gibi görsel özelliklerini kullanarak sınıflandırma yapma kabiliyetine sahiptir. Yapılan çalışmalarda çelik hurda sınıflandırmasında geleneksel istatistiksel yöntemlere göre daha yüksek doğruluk oranlarına ulaşan derin öğrenme modelleri geliştirildi (Smirnov, Rybin, 2020; Smirnov, Trifonov, 2021). Geri dönüştürülebilir atıkların görüntü işleme teknikleri ile sınıflandırılması sağlanırken (Ramsurrun, Suddul, Armoogum, Foogooa, 2021), TensorFlow ve OpenCV kullanarak otomatik çöp ayrıştırma sistemleri üzerinde

çalışmış geliştirildi (Hu ve Zhang 2021).

Bilgisayarla görme tabanlı iki aşamalı bir algoritma geliştirilerek atık sınıflandırmasında önemli bir başarı sağlandı (Zhang, Chen, Yang, Gong, 2021). Ayrıca, yakın kızılötesi (NIR) spektroskopi teknolojisi ile metal ve plastiklerin ayrımında yüksek doğruluk oranlarına ulaşıldı (Cesetti ve Nicolosi, 2016). X-ışını floresans (XRF), eddy current ve elektromanyetik sensör kombinasyonları da yine hurda sınıflandırmasında kullanılan yöntemler arasında yer almaktadır (Weiss, 2011; Jujun, Yiming, Zhenming, 2014).

Çelik hurda sınıflandırmasında kullanılmak üzere gerçek veriler ile laboratuvar ortamında üretilmiş veriler ile eğitilmiş yeni bir derin öğrenme tabanlı bir model geliştirildi (Xu, Xiao, Zhu, Zhang, Chang, Zhu R., Xu Y., 2023). Ayrıca, DOES (Dataset of European Scrap classes) adı verilen yeni bir veri seti oluşturuldu ve bu veri seti sekiz farklı hurdanın sınıflandırılmasında, derin öğrenme tabanlı model eğitilerek hurda sınıflandırma başarımı arttırmıştır (Schafer, Faltings, Glaser, 2023). Hurda yığınlarının geri dönüştürmek için geliştirilmiş bir evrişimli sinir ağı (CNN) modeli önerildi ve bu model yüksek doğruluk sağlamış ve pratikte etkili olmuştur (Zheng, Zhu, Xiao, Huang, Yang, He, Zhao, 2023).

Ancak günümüzde çoğu çelik fabrikası hâlâ hurda çeliğin sınıflandırılması ve derecelendirilmesinde manuel yöntemlere güvenmekte olup, bu da yüksek risk, yanlış sınıflandırma, standart eksikliği ve adaletsizlik gibi sorunlara yol açmaktadır (Panasiuk, Daido, Hoshino, Hayashi, Yamasue, Tran, Shatokha, 2022). Bu durum, hurda çeliğin rasyonel ve verimli kullanımını ciddi şekilde engellemekte olup, elektrikli ark ocaklarında sıvı çelik kalitesini olumsuz etkilemektedir ve çelik fabrikalarının üretim maliyetlerini artırmakla beraber işletmeler için önemli kayıplara neden olmaktadır (Suer, Traverso, Jager, 2022; Futas, Pribulova, Petrik, Blasko, Junakova, Sabik, 2022). Bu nedenle endüstriyel çelik üretim tesislerinde sınıflandırma teknolojilerinin kullanımı oldukça önemlidir.

Ancak, bu teknolojilerin etkili bir şekilde kullanılabilmesi için model eğitimi öncesi yüksek kaliteli, dengeli ve çeşitli etiketlenmiş veri kümelerine ihtiyaç duyulmaktadır. Çelik hurdaların görüntüleri üzerinden otomatik sınıflandırma yapılabilmesi için her sınıfa ait örnekler, farklı açılar ve ışık koşullarını içeren geniş bir görsel çeşitlilik sunmalıdır. Model eğitimi için kullanılan bu veriler sayesinde, sistem gerçek dünya koşullarında bile hurda türlerini yüksek doğrulukla tanıyabilir hale gelir.

Özetle bu tezdeki katkıları şu şekilde sıralayabiliriz:

1- Otomatik çelik hurda sınıflandırma sistemi geliştirilmesi:

Bu tez kapsamında, çelik üretim tesislerinde kullanılan manuel hurda tanımlama sürecinin yerini alabilecek, derin öğrenme temelli tam otomatik bir sınıflandırma sistemi geliştirilmiştir. Sistem, kantar üzerinden geçen hurda yüklü kamyonların görüntülerini gerçek zamanlı olarak analiz ederek, hurdanın sınıfını belirlemekte ve uygun boşaltım alanına yönlendirme yapmaktadır. Böylece insan hataları minimize edilmekte, süreç otomatikleştirilmekte ve operasyonel verimlilik sağlanmaktadır. Sistem, doğrudan endüstriyel sahaya entegre edilebilir yapısıyla, çelik üretiminde dijitalleşme ve yapay zekâ destekli karar verme süreçlerine katkı sunmaktadır.

2- Gerçek saha koşullarında oluşturulan yeni bir veri setinin literatüre kazandırılması:

Bu çalışma kapsamında, Türkiye'deki bir çelik üretim tesisinde sahada aktif olarak toplanmış, 8 farklı çelik hurda sınıfını içeren ve toplamda 11.787 görüntüden oluşan yeni bir veri seti oluşturulmuştur. Veri seti, farklı ışık koşulları, hurda yığılma biçimleri ve görüntü varyasyonlarını içermesi açısından endüstriyel koşulları gerçekçi bir şekilde yansıtmaktadır. Bu nitelikleriyle literatürdeki sentetik ya da laboratuvar ortamında oluşturulan veri kümelerinden ayrılmakta ve hurda sınıflandırma problemleri için gerçek dünya tabanlı önemli bir kaynak teşkil etmektedir.

3- CNN ve ViT tabanlı derin öğrenme modellerinin karşılaştırılması ve en uygun modelin belirlenmesi:

Tez kapsamında; ResNet-34, ResNet-50, MaxViT, DeiT, EfficientNet-B4 ve ConvNeXt Large gibi güncel CNN (Convolutional Neural Network) ve ViT (Vision Transformer) mimarileri, oluşturulan veri seti üzerinde eğitilmiş ve performansları detaylı biçimde karşılaştırılmıştır. Yapılan deneyler sonucunda ConvNeXt Large modeli %94,02 doğruluk oranı ile en yüksek performansı göstermiştir. Bu karşılaştırma, farklı model mimarilerinin hurda sınıflandırma problemi üzerindeki başarı düzeylerini ortaya koyarak, ileride bu alanda yapılacak çalışmalar için yönlendirici bir temel sunmaktadır.

Bu tez, sadece çelik üretim süreçlerinde verimliliği artırmakla kalmayıp, aynı zamanda endüstriyel geri dönüşüm uygulamalarında çevreye duyarlı yeni yaklaşımların geliştirilmesine de önemli katkılar sağlamayı hedeflemektedir.

2. İLGİLİ ÇALIŞMALAR

Elektrikli Ark Ocağı (EAF) yöntemi, enerji tasarrufu ve emisyon azaltımı açısından diğer yöntemlere göre büyük avantajlar sunmaktadır. Bu durum, dünya çapında hurda talebinin artmasına neden olmuş ve hurdaların geri dönüşümü ile kalite kontrolü üzerinde artan bir baskı yaratmıştır.

Şu anda çoğu çelik şirketi, hurda sınıflandırmasını görsel inceleme ve kalite yönetim personeli tarafından yapılan ölçümlerle gerçekleştirmektedir. Ancak bu yöntemler; yüksek tehlike, düşük doğruluk ve tarafsızlık gibi sorunları da beraberinde getirmektedir. Dünya genelinde hurda geri dönüşümünün ve hurdaların depolanmasının artışıyla birlikte, çelik işletmelerinin hurda kabul süreçlerindeki kalite değerlendirme zorlukları giderek büyümektedir.

2.1. Erken Dönem Çalışmalar ve Manuel Yöntemler

Sanayi Devrimi'nden itibaren metal hurdalarının geri dönüştürülmesi, kaynakların verimli kullanımı açısından büyük önem kazanmıştır. Ancak 20. yüzyılın ortalarına kadar hurda metallerin tanımlanması ve sınıflandırılması, büyük ölçüde manuel yöntemlere dayanmaktaydı. Bu süreçte kullanılan yöntemler arasında görsel inceleme, manyetik ayırıştırma ve basit mekanik testler yer almaktaydı. Bu yöntemler, dönemin teknolojik sınırlamaları nedeniyle düşük doğruluk oranlarına sahipti ve büyük ölçüde işçilerin deneyimine bağlı olarak yürütülmekteydi.

Görsel inceleme, erken dönemlerde hurda sınıflandırmada en yaygın kullanılan yöntemlerden biri olmuştur. İşçiler, metal hurdaları yüzey özelliklerine, renklerine, paslanma derecelerine ve genel görünümüne göre sınıflandırmaya çalışmaktaydı. Bu yöntem özellikle büyük hurdalık alanlarında ve demir-çelik fabrikalarında kullanılan temel bir ayırma tekniğiydi. Ancak bu sürecin dezavantajları arasında insan hatasına açık olması ve metal alaşımlarını ayırt etmenin zorluğu yer almaktadır.

Örneğin, paslı bir demir hurda parçası ile yüzeyinde oksidasyon olmayan bir paslanmaz çelik hurdayı ayırt etmek, yalnızca gözle yapılan incelemelerle zor olabilmekteydi. Benzer şekilde, alüminyum ve hafif çelik gibi metallerin görsel olarak ayırıştırılması da hataya açık bir süreçti.

Manyetik ayırıştırma, demir içeren metallerin (ferromanyetik malzemeler) demir içermeyen metallerden ayrılması amacıyla kullanılan en eski mekanik yöntemlerden biridir. Manyetik ayırma yönteminin hurda metallerin demir ve demir dışı metaller olarak sınıflandırılmasında yaygın olarak kullanıldığını belirtilmiştir (Zhang ve Forssberg, 1998). Bu yöntem, mıknatıs

veya elektromıknatıslar kullanarak hurda yığınları içinden manyetik özellik gösteren metallerin çekilmesi esasına dayanıyordu.

Bu yöntemin avantajları arasında basit, hızlı ve düşük maliyetli olması yer alırken, en büyük dezavantajı ise yalnızca demir içeren metalleri ayrıştırabilmesiydi. Bakır, alüminyum veya paslanmaz çelik gibi metaller manyetik özellik göstermediğinden bu yöntemle doğrudan ayrıştırılamıyordu. Bu durum, daha hassas ayırma işlemleri için ek manuel incelemelerin gerekliliğini ortaya koymaktaydı.

Hurda metallerin sınıflandırılmasında kullanılan bir diğer manuel yöntem de fiziksel testlerdir. İşçiler, metalin dayanıklılığını, sertliğini ve esnekliğini belirlemek için çeşitli basit testler uygulamaktaydı:

- Çekiç ve Keski Testi: Metale çekiçle vurularak ses frekansına bakılır, farklı metallerin çıkardığı seslere göre ayırım yapılabilirdi.
- Kıvılcım Testi: Metal taşlama makinesine tutulduğunda çıkan kıvılcımın rengi ve şekli, metalin türü hakkında bilgi verebilirdi. Örneğin, yüksek karbon içeren çelikler parlak sarı kıvılcım çıkarırken, paslanmaz çelikler daha az kıvılcımla yanma eğilimindeydi.
- Yoğunluk Testi: Alüminyum gibi hafif metallerin yoğunluğu, basit kaldırma testleriyle diğer metallere ayrılmasını sağlayabilirdi.

Bu testlerin temel sorunu, subjektif sonuçlar üretmeleri ve belirli deneyim gerektirmeleriydi. Yani, deneyimsiz işçiler tarafından yapılan testlerde hata oranı oldukça yüksek olabiliyordu.

2.2. Otomatik Sınıflandırma Teknolojilerinin Gelişimi

Hurda metallerin sınıflandırılması konusunda manuel yöntemlerin sınırlı kalması, bilim insanlarını ve endüstriyi daha gelişmiş, otomatik yöntemler geliştirmeye yöneltmiştir. Günümüzde otomasyon ve ileri teknolojiler sayesinde, metal hurda ayrıştırma süreci daha hızlı, hassas ve verimli hale gelmiştir.

Sensör tabanlı ayrıştırma sistemleri, elektromanyetik sensörler, X-ışını floresans (XRF) teknolojisi ve lazerle indüklenen plazma spektroskopisi (LIBS) gibi teknikler kullanarak metal türlerini belirleyebilmektedir. Elektromanyetik sensörler ve çift enerjili X-ışını geçiş sensörlerini kullanarak demir dışı metallerin otomatik olarak sınıflandırılmasını sağlamıştır (Mesina vd. 2007). Benzer şekilde, LIBS teknolojisini kullanarak çelik hurdasında bakır içeriğini hızlı ve doğru bir şekilde belirleyebilen bir sistem geliştirilmiştir (Kashiwakura ve Wagatsuma, 2014). Başka bir çalışmada, hurda metallerin tanımlanmasında taşınabilir el analizörlerinin (XRF ve LIBS) kullanımını incelemiş; bu cihazların temiz yüzeylerde etkili olmasına rağmen, gerçek hurda koşullarında karşılaşılan paslı, kirli veya deforme yüzeylerde güvenilir sonuçlar vermekte sınırlılıklar gösterdiğini ve bu nedenle sahada kullanımlarında

dikkatli olunması gerektiğini belirtildi (Brooks, Gaustad, 2021). Spektrometreler ve LIBS teknolojisinin kullanımı, alaşım elementlerinin tanımlanmasını ve sınıflandırılmasını sağlamaktadır. Auer ve arkadaşları, optik emisyon spektroskopisi verilerini denetimli makine öğrenimi algoritmalarına aktararak alaşımların hızlı ve güvenilir bir şekilde otomatik tanımlanmasını sağlayan bir makine öğrenimi yaklaşımı önerildi (Auer, Osswald, Volz, Woidasky, 2019).

Metal parçaların görünür yoğunlukları ve üç boyutlu şekilleri arasındaki farklara dayanan yeni bir sınıflandırma yöntemi önerilmiştir (Koyanaka ve Kobayashi, 2010). Bu yöntem, metallerin yoğunluk farklarını kullanarak ayırma yapmayı mümkün kılmış ve özellikle karmaşık hurda yığınlarının ayrıştırılmasında önemli bir adım olmuştur.

Eddy akımı ayırma yöntemi, ferromanyetik olmayan metallerin çelik hurdasından ayrılması için yüksek frekanslı bir manyetik alan kullanır. Hurda çelik, eddy akımı ayırıcıya bağlı bir konveyör sisteminden geçirilir. Ayırıcı, metallerde bir elektrik akımı oluşturarak manyetik bir alan yaratır. Bu manyetik alan, ferromanyetik olmayan metallere etkileşime girerek onların çelik hurdadan ayrılmasını sağlar (Jujun vd, 2014).

X-ışını floresans teknolojisi, çelik hurdasının elementel bileşimini belirlemek için X-ışınlarını kullanır. XRF dedektörleri, çeliğe birincil X-ışını ışını uygulandığında yayılan X-ışınlarının enerjisini ölçer. Yayınlanan ışının enerjisini analiz ederek, sistem çeliğin elementel bileşimini belirleyebilir ve buna göre sınıflandırabilir (Weiss, 2011).

Yakın kızılötesi spektroskopi, çelik hurdasının kimyasal bileşimini belirlemek için yakın kızılötesi ışığı kullanır. Hurda çelik, bir NIR sensörü bulunan bir konveyör sisteminden geçirilir. Sensör, çeliğin yüzeyinden yansıyan ışığı ölçerek kimyasal bileşimi belirler. Bu yöntem, özellikle belirli metal alaşımlarının ayrıştırılmasında etkilidir (Cesetti ve Nicolosi, 2016).

2.3. Makine Öğrenmesi Uygulamaları

Geri dönüşüm sektöründe makine öğrenmesi ve bilgisayarla görme tekniklerinin kullanımı, manuel ayırma sürecini otomatikleştirerek insan kaynaklı hataları azaltmakta ve geri dönüşüm verimliliğini arttırmaktadır. Makine öğrenmesi tabanlı modeller, malzemelerin görüntülerini analiz ederek hurda sınıflandırmasını yapabilmektedir.

Bilgisayarla görme tekniklerini kullanarak evsel atıkları dört ana kategoriye ayıran bir model geliştirildi (Zhang vd., 2021). Benzer bir çalışma ile, plastik, metal, kağıt, karton ve cam gibi malzemeleri sınıflandıran derin öğrenme tabanlı bir sistem önerildi (Ramsurrun vd., 2021). 2018 yılında bilgisayarla görme kullanarak otomatik atık sınıflandırma için bir yöntem

sunmuştur (Hu ve Zhang 2021).

Geri dönüştürülebilir hurda metallerin otomatik tanımlanması, ekolojik koruma açısından da önemlidir. Özellikle alüminyum (Al) ve bakır (Cu) olmak üzere farklı demir dışı hurda metalleri tanımak için Konvolüsyonel Sinir Ağı (CNN) ve SEEDS (Energy-Driven Sampling ile çıkarılan Süperpiksel) tabanlı bir yöntem önerildi (Li, Qin, Zhang, Dong, 2021). Bu yöntem, geri dönüşüm ve ayırma tekniklerini geliştirmeyi, metal kaynaklarının kullanımını artırmayı ve sürdürülebilirliği teşvik etmeyi amaçlamaktadır.

Hurda çelik geri dönüşümünde, elektromıknatıs yardımıyla taşınan hurdaların görüntüleri kaydedilip analiz edilerek, çeşitli algoritmalar yardımıyla yoğunluk bazlı bir sınıflandırma yapıldı (Wieczorek ve Pilarczyk 2008). Bu görüntüler BLOB algoritması kullanılarak analiz edilmiş ve nesnelere yoğunluk farklarına göre ayıklanmıştır. Başka çalışmada ise lazer tarayıcı kullanılarak hurda yoğunluğu hesaplanmış ve işlemin granülometri bilgilerini çıkarması sağlanmıştır (Baumert, Picco, Weiler, Wauters, Albart, Nyssen, 2008).

Derin öğrenme tabanlı yaklaşımlar, hurda çeliğin otomatik olarak sınıflandırılmasında çok daha hassas sonuçlar elde edilmesine olanak tanımaktadır. Demirli hurda sınıflandırması için derin öğrenme modelleri kullanılmış ve başlangıçta InceptionV3, ResNet50 ve Xception gibi modeller test edildi (Smirnov vd., 2020). Daha sonra, daha büyük bir veri seti kullanılarak geliştirilen NASNetLarge tabanlı modelin, dokuz farklı hurda sınıfı için en iyi performansı gösterdiği bulunmuştur (Smirnow ve Trifonov 2021).

Faster-RCNN modelini kullanarak beş farklı sınıfta hurda tespiti yapıldı ve RGB-D görüntüleri ile 3D verilerin kullanımı sayesinde hurda kalınlığını tahmin eden bir model önerildi (Qin, Chen W., Zhang P., Zhang S., Chen S., Huang, 2021). Faster-RCNN ve diğer modern nesne tespit yöntemleri ile karşılaştırıldığında, bu modelin çok daha başarılı olduğu belirlenmiştir.

Hedef algılama algoritması ile video akışından anahtar kareler elde edilip, ilgi özelliklerini çıkarma algoritması yardımıyla hurda sınıflandırması yapıldı (Zhang, Ye, Chen, Xu, Xie, Wu, Liu, 2022). Bu modelde YOLO algoritması kullanılırken, geleneksel DarkNet yerine daha hafif ve etkili bir MobileNet ağı tercih edilmiştir. Aynı zamanda, mekansal-zamansal bilgi ayrımı stratejisi kullanılarak özelliklerin daha verimli çıkarılması sağlanmıştır.

Çelik hurda sınıflandırmasında kullanılmak üzere CSBFNet adı verilen derin öğrenme tabanlı bir model geliştirildi (Xu, Xiao, Zhu, Zhang, Chang, Zhu, Xu, 2023). Bu model, yüksek çözünürlüklü görüntü sensörleri yardımıyla farklı hurda çelik türlerinin morfolojik özelliklerini yakalayıp sınıflandırmaktadır. Ayrıca, DOES (Dataset of European Scrap classes) adı verilen yeni bir veri seti oluşturulmuş, sekiz farklı hurda sınıfına ayrılan bu veri

seti, PreActResNet18 ile ve farklı bir çalışmada ResNet34 ile eğitilerek hurda sınıflandırma başarımı arttırmıştır (Schafer vd., 2023; Temur ve Karacan, 2024). Hurda balyalarının akıllı tanınması için RSBL (The recognition of scrap bundles) adlı yeni bir veri seti oluşturuldu ve popüler CNN modellerinin performansını transfer öğrenme ile artırıldı. Üç set karşılaştırma deneyi sonucunda, MobileNet_V3_Large modelinin en uygun model olduğu belirlenmiş; bu model RSBL veri setinde %99,8, RSBL_10 veri setinde ise %99,5 doğruluk elde etmiştir (Zheng vd., 2023). Hurda çeliğin kalite sınıflandırması ve derecelendirilmesi için Sıkıştırma-Uyarma (SE) dikkat mekanizmasına dayalı CSSNet adlı derin öğrenme tabanlı bir model önerildi (Xiao vd., 2023). Yüksek çözünürlüklü görüntülerle eğitilen model, %83,7 sınıflandırma doğruluğu ve %88,8 mAP değeri ile YOLOv4, YOLOv5s ve Faster R-CNN gibi yaygın modellerden daha iyi performans göstermiştir.

Ancak bu yöntemde tanınabilen hurda türü sınırlıdır ve karmaşık ortamlarda hurda yığınındaki tehlikeli maddeler etkili şekilde tespit edilememektedir. Hurda kalitesine dayalı bir evrişimli sinir ağı kullanan robotik yakalama sistemi önerildi, böylece insan gücü yerine robot kol sistemi kullanılmıştır (Zhou, Sun, Fang, Gan, Zhou, 2023). Ancak bu yöntemin verimliliği düşüktür ve çelik hurda geri dönüşümünde tanıma doğruluğunu ve ayırıştırma verimliliğini artırmak için daha etkili bir yapay zeka modeline ihtiyaç vardır.

Hurda çeliğin sınıflandırılması için makine görüşüne dayalı bir yöntem geliştirildi, özellikle vagon bölütleme modeli ve dikkat mekanizması ile desteklenmiş derin öğrenme tabanlı sınıflandırma modeli kullanarak karmaşık arka planlarda ve yüksek çözünürlüklü görüntülerde dokuz farklı hurda çelik türünü başarılı bir şekilde sınıflandırıldı (Xu, Xiao, Zhu L., Wei, Zhu R., 2024).

Hurda boşaltma sürecinde vagonlardan alınan tüm görüntülerin nihai derecelendirilmesi için bir vagon dikkat modülü (wagon attention module - CaM), hurda tespit modülü (scrap steel detection module - SDM) ve hurda ayırma modülünden (scrap steel sorting module - SGM) oluşan yeni bir çerçeve önerildi (Tu, Li, Xie, Dai, Wang, 2022).

Endüstriyel verimliliği artırmak ve sürdürülebilir üretim süreçlerine katkı sağlamak için çelik geri dönüşüm süreçlerinde görüntü tanıma teknolojisi kullanımı ile derin öğrenme tabanlı modellerin hurda sınıflandırmada 0.92 ve kalite kontrolünde 0,87 hassasiyet elde edildi (Wang, Xu, Li R., Yang, Liu, Li H., 2025).

Sonuç olarak, makine öğrenmesi ve bilgisayarla görme yöntemleri, çelik hurda sınıflandırma sürecini otomatize ederek zaman ve maliyet tasarrufu sağlamaktadır. Bu teknolojilerin ilerleyen dönemlerde daha fazla endüstriyel uygulama bulması beklenmektedir.

3. YÖNTEM

3.1 Hurda Sınıflandırma Sistemi

Endüstriyel çelik üretim tesislerinde hurda kabul süreci, genellikle manuel ve operatör deneyimine dayalı olarak gerçekleştirilmektedir. Mevcut sistemde hurda taşıyan kamyon, çelik üretim tesisinin girişinde yer alan kantara yönlendirilmekte ve burada hem brüt hem de net ağırlık ölçümü yapılmaktadır. Tartım işlemi esnasında, kantarın hemen üzerinde konumlandırılmış camlı bir kabinde görev yapan deneyimli hurda eksperisi, kamyon kasasındaki hurdayı gözlem yoluyla tanımlamakta ve kamyon şoförüne, hurdanın boşaltılması gereken alanı sözlü olarak iletmektedir. Bu alan, çelik üretim tesisinde farklı sınıflardaki hurdalar için ayrılmış olan bölgelerdir ve genellikle A ve B holü olarak iki ana kategoriye ayrılmıştır. Her hol, ilgili hurda türüne göre numaralandırılmış sahalardan oluşmaktadır. Resim 3.1’de hurda sahasının genel görünümü ve Resim 3.2’de ise hollerin detaylı isimlendirmeleri sunulmuştur.

Resim 3.1 Saha genel yapısı: Sahada bulunan kantar ve hurda sahası A ve B hollerinin genel gösterimi, hurda yüklü kamyonun tartım sonrasında izleyebileceği yol haritası

Resim 3.2 Hurda sahası hol haritası: A ve B hollerinde toplam 36 farklı hurda bölmesinin olduğunu gösteren hol yerleşkesi

Bu manuel sınıflandırma süreci, insan gözlemine ve deneyimine bağlı olduğu için çeşitli dezavantajlar barındırmaktadır:

- Hurdanın türü görsel olarak hatalı tanımlanabilir.
- Operatör yorgunluğu, dikkat eksikliği veya deneyim yetersizliği sınıflandırma hatalarına yol açabilir.
- Süreç standart değildir; her operatörün yaklaşımı farklı olabilir.
- Sürekli personel ihtiyacı ve vardiya düzeni işletme maliyetini artırmaktadır.

Bu çalışmada önerilen otomatik hurda sınıflandırma sistemi, bu sınırlamaları ortadan kaldırmayı amaçlamaktadır. Geliştirilen sistem, kantar üzerine yerleştirilen bir yüksek çözünürlüklü kamera aracılığıyla, kamyon kasasındaki hurdanın görüntüsünü almakta ve bu görüntü, daha önce eğitilmiş olan derin öğrenme modeline gönderilmektedir. Model, görüntü üzerinde analiz gerçekleştirerek hurda türünü belirlemekte ve buna karşılık gelen boşaltım alanını tanımlamaktadır.

Hurda sınıfı otomatik olarak tanımlandıktan sonra, kamyonun yönlendirilmesi amacıyla kantarın ön yüzüne konumlandırılmış bir LED ekran devreye girmektedir. Bu ekranda kamyon şoförüne, hurdayı boşaltacağı hol ve saha numarası örneğin “A14/A15” gibi net bir biçimde iletilmektedir. Böylelikle herhangi bir insan müdahalesine gerek kalmaksızın, tüm yönlendirme işlemi tam otomatik biçimde gerçekleşmektedir.

Önerilen sistemin sağladığı başlıca avantajlar şu şekilde sıralanabilir:

- İnsan kaynaklı hatalar ortadan kaldırılır.
- Süreç standartlaştırılır; her kamyon aynı nesnel kriterlerle değerlendirilir.
- İşgücü ihtiyacı azaltılır ve bu sayede maliyet düşürülür.
- Gerçek zamanlı ve yüksek doğrulukta sınıflandırma sağlanır.
- Hurdanın yanlış alana boşaltılması engellenerek üretim kalitesi artırılır.
- Sürecin dijitalleşmesi sayesinde izlenebilirlik ve raporlama sağlanır.

Kameradan alınan görüntüler, daha önce bu çalışmada eğitilen modellerden seçilen en yüksek doğruluk oranına sahip model aracılığıyla sınıflandırılır. Modelin çıktısı hem sınıf adını hem de karşılık gelen boşaltım sahasını içeren bir bilgi setidir. Bu bilgi doğrudan LED ekran arayüzüne gönderilir ve sürücüye yönlendirme yapılır. Sistem aynı zamanda tüm sınıflandırma kayıtlarını veri tabanına aktararak hurda kabul sürecinin dijital arşivini oluşturur.

Sonuç olarak, önerilen bu sistem sayesinde çelik üretim tesislerinde hurda kabul süreci, hızlı, tutarlı, insandan bağımsız ve yüksek doğruluk oranına sahip bir yapıya kavuşturulmakta; bu sayede üretim verimliliği ile birlikte kalite ve sürdürülebilirlik hedeflerine de katkı sağlanmaktadır.

3.2 Veri Toplama

Bu çalışmada kullanılan çelik hurdası veri kümesi, Tosyalı Holding bünyesindeki Tosçelik Yassı ve Yapısal firmasının Osmaniye Organize Sanayi Bölgesi'ndeki tesislerinden elde edilmiştir. Çelik üretim tesislerinde, üretim sürecinde kullanılan farklı sınıflardaki hurda yığınlarından oluşan özel hurda sahaları bulunmaktadır. Bu sahalarda, her hurda yığını belirli bir sınıf ve kaliteye sahiptir. Farklı sınıflardaki hurdaların karışması, çelik üretim sürecinde istenmeyen durumlara yol açarak üretim kalitesini doğrudan etkileyebilmektedir. Bu nedenle, hurda sınıflarının doğru bir şekilde ayrıştırılması, üretim süreçlerinin kritik bir parçasını oluşturmaktadır.

Hurda sınıflarının ayrıştırılması, çelik üretim tesislerinde geleneksel olarak hurda uzmanları tarafından görsel kontrol ve sürekli takip ile gerçekleştirilmektedir. Ancak bu süreçte insan hatası olasılığı veya personel eksikliği gibi problemler, sınıflandırma işlemlerinin doğruluğunu etkileyebilmektedir. Bu tür olumsuzlukların önüne geçmek ve süreçleri daha güvenilir bir hale getirmek amacıyla otomatik hurda sınıflandırma sistemlerine olan ihtiyaç artmıştır.

Çelik üretim tesislerinde hurda yüklü kamyonlar, aşağıdaki şekilde organize edilmiş bir süreç doğrultusunda yönetilmektedir:

- 1- Tesis Girişi ve Kantar Tartımı: Hurda yüklü kamyonlar, tesis girişindeki kantarda tartılmaktadır. Bu tartım işlemi, hurdanın toplam ağırlığını belirlemek için gerçekleştirilir.
- 2- Hurda Boşaltma İşlemi: Tartım işlemi tamamlanan kamyonlar, ilgili hurda sınıfına ait yığına yönlendirilir ve hurdalar burada boşaltılır.
- 3- Çıkış Tartımı: Boşaltma işlemi sonrasında kamyon, yeniden kantara girerek çıkış tartımı yapılır. Bu işlem, tesise gelen hurdanın net ağırlığının doğrulanmasını sağlar.
- 4- Kayıt ve İzleme: Tesis girişinden çıkışına kadar olan süreç boyunca, gelen hurdaların sınıfı, boşaltıldığı yığın ve ağırlık bilgileri kaydedilerek sistematik takip edilir.

Hurda yığınlarının doğru bir şekilde sınıflandırılması amacıyla, çelik üretim tesisine gelen hurda yüklü kamyonların kantar üzerinden geçişi sırasında görüntü kayıt sistemi devreye alınmıştır. Bu kapsamda, tesis girişindeki kantarın üzerine bir kamera yerleştirilmiş ve kamyonların dorselerinde taşınan hurdaların görüntüleri kaydedilmeye başlanmıştır. Şekil 3.1'de veri toplama süreci sunulmuştur.

Şekil 3.1 Veri toplama süreci: Kantar üzerinde dorse için resmi çeken kamera pozisyonu ve kayıt altına alan sistemin görsel çizimi

Kamera sistemi, aşağıdaki amaçlara hizmet etmek üzere yapılandırılmıştır:

- Veri Toplama: Gelen hurdaların görsel verilerinin kaydedilmesi.
- Hurda Sınıflarının Tanımlanması: Modellerin eğitimi için gerekli olan etiketlenmiş hurda görüntü veri kümesinin oluşturulması.
- Otomasyon ve Hata Azaltma: İnsan hatasından kaynaklanan olumsuzlukların önlenmesi ve hurda sınıflandırma işleminin otomatik hale getirilmesi.

Kantar üzerine yerleştirilen kameradan toplanan görüntüler, çelik hurdası veri kümesinin temelini oluşturmuştur. Bu görüntüler, hurda yüklü kamyonların tesis girişinden itibaren kaydedilmiş ve farklı hurda sınıflarına ait dorselerde taşınan hurdaların görsel verileri elde edilmiştir. Veri kümesinin oluşturulma sürecinde şu adımlar takip edilmiştir:

- Görüntü Toplama: Kameralar aracılığıyla elde edilen görüntüler, hurda sınıflarının çeşitliliğini kapsayacak şekilde düzenlenmiştir.
- Veri Etiketleme: Toplanan görüntüler, ilgili hurda sınıflarına göre etiketlenmiştir.
- Veri İşleme: Modellerin eğitimi öncesinde, görüntülerdeki arka planların çıkarılması için belirli bir oranda kırma işlemi gerçekleştirildi. Oluşan yeni görüntüler sadece hurda yüklü kamyon dorsesini kapsayacak şekilde yeniden boyutlandırıldı. Günün farklı saatlerinde toplanmış olan görüntülerde gölge ve ışık temizlenmesi gibi ön işleme adımları gerçekleştirilmiştir.

Resim 3.3 Hurda türleri: Kantar üzerinde sabitlenmiş kameradan sahaya gelen sekiz farklı hurda yüklü kamyon dorselerinin görüntüleri

Çelik üretim tesisine gelen 8 farklı hurda örnek görüntüleri Resim 3.3'te sunulmuştur. Bu hurda türlerine ait train ve test veri setleri ve hurda türleri ile ilgili açıklama Çizelge 3.1'de bulunmaktadır.

Çizelge 3.1 Hurda veri kümesinin train ve test görüntü sayıları

Hurda Türleri	Hurda Açıklaması	Train	Test
BNS	Ağır Eriyen Çelik Hurdası	2400	304
DEG	Parçalanmış Çelik Hurdası	806	88
SKL	Metalürjik Atık Hurdası	157	25
HMS1/2	Çelik Hurdası Karışımı	1483	235
TOP	İnşaat Demiri Atık Hurdası	2590	410
DNS	Üretim Firesi Hurdası (Dönüş)	857	90
PIK	Demir Döküm Hurdası	1050	140
HBI	Sıcak Briketlenmiş Demir Hurdası	1037	115
TOPLAM		10 380	1 407

3.3 Sınıflandırıcı Modeller

Bu çalışmada, farklı derin öğrenme mimarileri kullanılarak hurda çelik görüntü verilerinin sınıflandırılması gerçekleştirilmiştir. Eğitilen ve test edilen modeller arasında ConvNext Large, EfficientNet-B4, MaxViT-Base-TF-224, DeiT-Base-Patch16-224, ResNet-34 ve ResNet-50 bulunmaktadır. Bu bölümde, bu modellerin temel özellikleri, yapıları, mimarileri ve öne çıkan yönleri detaylı bir şekilde açıklanmıştır.

3.3.1 Resnet-34

Derin öğrenme mimarileri, özellikle konvolüsyonel sinir ağlarının (CNN) gelişimiyle birlikte görüntü sınıflandırma, nesne tanıma ve segmentasyon gibi görevlerde büyük

başarılar elde etmiştir. Bu bağlamda, geliştirilen Residual Network (ResNet) mimarisi, derin ağların eğitilmesindeki problemleri çözerek önemli bir dönüm noktası oluşturmuştur (He, Zhang, Ren, Sun, 2015). Bu çalışmada kullanılan ResNet-34 modeli, bu mimarinin 34 katmanlı versiyonudur ve derin öğrenme tabanlı görüntü işleme problemlerinde yaygın olarak tercih edilmektedir.

Geleneksel derin sinir ağlarında, ağ derinliği arttıkça performansın da artması beklenirken, pratikte bu durum sıklıkla tersine dönmekte ve modelin doğruluğu azalmaktadır. Bu duruma aşırı öğrenme zorluğu (degradation problem) adı verilmektedir. ResNet mimarisi, bu problemi residual learning yaklaşımı ile çözmektedir.

Bu yaklaşımda, her öğrenme bloğunun amacı doğrudan öğrenilmesi gereken fonksiyonu öğrenmek yerine, bu fonksiyon ile giriş arasındaki farkı (artık - residual) öğrenmektir.

Matematiksel olarak ifade edilirse:

$$H(x) = F(x) + x \quad (3.3.1)$$

Burada:

- $H(x)$: Öğrenilmek istenen hedef fonksiyon,
- $F(x)$: Öğrenilen artık fonksiyon (residual),
- x : Giriş verisi

Bu yapı sayesinde, derin ağlar daha stabil ve etkili bir şekilde eğitilebilmektedir.

ResNet mimarisinin 34 katmanlı versiyonu olan ResNet-34, daha fazla sayıda residual blok içererek daha karmaşık veri temsillerini öğrenme kapasitesine sahiptir. Mimari yapısı Çizelge 3.2'deki gibi özetlenebilir.

Çizelge 3.2 ResNet 34 mimari yapısı

Katman	Açıklama	Çıkış Boyutu
Conv1	7×7 konvolüsyon, 64 filtre, stride 2	112×112
MaxPooling	3×3, stride 2	56×56
Conv2_x	3×3 konvolüsyon, 64 filtre (3 blok)	56×56
Conv3_x	3×3 konvolüsyon, 128 filtre (4 blok)	28×28
Conv4_x	3×3 konvolüsyon, 256 filtre (6 blok)	14×14
Conv5_x	3×3 konvolüsyon, 512 filtre (3 blok)	7×7
Global Avg Pooling	Ortalama havuzlama	1×1
Fully Connected	Sınıflandırma katmanı	Sınıf sayısı

ResNet-34, daha küçük bir versiyon olan ResNet-18 ile benzer bir mimari yapıdadır ancak daha fazla residual blok içerir. Bu sayede, daha karmaşık verileri öğrenme kapasitesine sahiptir. ResNet-34, hesaplama yükü açısından daha yoğun olsa da, yüksek doğruluk ve iyi genelleme kabiliyeti ile avantaj sağlamaktadır.

3.3.2 Resnet-50

Derin öğrenme temelli görüntü işleme sistemlerinde, konvolüsyonel sinir ağları (Convolutional Neural Networks - CNN) yüksek başarı oranları ile öne çıkmaktadır. Ancak ağ derinliği arttıkça eğitim sürecinde karşılaşılan gradyan kaybı, bozulma (degradation) ve aşırı uyum (overfitting) gibi problemler model performansını olumsuz etkileyebilmektedir. Bu sorunlara çözüm olarak, önerilen Residual Network (ResNet) mimarisi, derin öğrenme modellerinde yeni bir çığır açmıştır (He, Zhang, Ren, Sun, 2016).

ResNet mimarisi, özellikle residual learning adı verilen artık öğrenme yaklaşımını benimseyerek, derin ağların eğitimini kolaylaştırmakta ve performans kaybını azaltmaktadır. Bu çalışmada kullanılan ResNet-50 modeli, bu mimarinin 50 katmanlı bir versiyonudur ve gerek sınıflandırma gerekse transfer öğrenme gibi görevlerde yaygın şekilde tercih edilmektedir.

ResNet-50 modeli, toplamda 50 katmandan oluşan bir CNN mimarisidir. ResNet-34 gibi daha sığ mimarilerde iki adet 3×3 konvolüsyon katmanından oluşan basit residual bloklar kullanılırken, ResNet-50 modelinde her bir blok, üç katmandan oluşan “bottleneck” blok yapısı ile tasarlanmıştır ve modelin mimari yapısı Çizelge 3.3’te gösterilmiştir. Bottleneck yapısı daha derin ağlarda hem parametre sayısını optimize etmek hem de öğrenme verimliliğini artırmak amacıyla tercih edilmektedir.

Çizelge 3.3 ResNet 50 mimari yapısı

Aşama	Blok Sayısı	Katman Yapısı	Çıkış Boyutu
Conv1	-	7×7 konvolüsyon, 64 filtre, stride 2	112×112
MaxPooling	-	3×3 , stride 2	56×56
Conv2_x	3 blok	$[1 \times 1, 64] \rightarrow [3 \times 3, 64] \rightarrow [1 \times 1, 256]$	56×56
Conv3_x	4 blok	$[1 \times 1, 128] \rightarrow [3 \times 3, 128] \rightarrow [1 \times 1, 512]$	28×28
Conv4_x	6 blok	$[1 \times 1, 256] \rightarrow [3 \times 3, 256] \rightarrow [1 \times 1, 1024]$	14×14
Conv5_x	3 blok	$[1 \times 1, 512] \rightarrow [3 \times 3, 512] \rightarrow [1 \times 1, 2048]$	7×7
AvgPool + FC	-	Global average pooling + fully connected	1×1

ResNet-50 mimarisi, derin konvolüsyonel yapısı ve residual öğrenme yaklaşımı sayesinde günümüzde en başarılı derin öğrenme modelleri arasında yer almaktadır. Bu çalışmada tercih edilen ResNet-50 modeli, veri kümesi üzerindeki yüksek temsil gücü ve genelleme kapasitesi sayesinde daha iyi sınıflandırma performansı elde etmek amacıyla kullanılmıştır.

3.3.3 Efficientnet-B4

EfficientNet mimarisi, 2019 yılında Google Brain tarafından tanıtılan ve özellikle sınıflandırma problemlerinde yüksek doğruluk ile düşük hesaplama maliyeti arasında dengeli bir yapı sunmayı hedefleyen bir derin öğrenme mimarisidir (Tan, Le, 2019). EfficientNet ailesi, temel olarak model ölçekleme (model scaling) problemine sistematik bir çözüm sunarak, derinlik (depth), genişlik (width) ve çözünürlük (resolution) parametrelerini dengeli bir biçimde artıran bir yaklaşım olan compound scaling yöntemine dayanmaktadır. EfficientNet-B4, EfficientNet serisindeki sekiz farklı modelden (B0-B7) biridir ve temel yapı olan EfficientNet-B0 mimarisi üzerine ölçeklendirilerek geliştirilmiştir. EfficientNet-B4, daha yüksek parametre sayısı ve giriş görüntü çözünürlüğü ile daha karmaşık sınıflandırma görevlerinde daha iyi performans göstermektedir. B4 versiyonu, genellikle 380×380 piksel çözünürlüğündeki giriş verileri ile çalışacak şekilde optimize edilmiştir.

Mimari, Mobile Inverted Bottleneck Convolution (MBConv) blokları üzerine kuruludur. Bu bloklar, ilk olarak MobileNetV2 mimarisinde tanıtılmış olup, düşük hesaplama maliyeti ile yüksek doğruluk sağlamaktadır. MBConv blokları, derinlikwise ayrılmış evrişimler (depthwise separable convolutions) ve sıkıştırma-genişletme (squeeze and expand) işlemleri ile modelin parametre verimliliğini artırmaktadır.

EfficientNet-B4, modelin genişliği, derinliği ve giriş görüntüsü çözünürlüğünü birlikte optimize eden bileşik ölçekleme (compound scaling) stratejisini kullanır. Bu yöntem sayesinde modelin her bir boyutu ayrı ayrı ölçeklendirilmek yerine, hepsi birlikte ve dengeli bir şekilde büyütülür. Bu durum, daha yüksek doğruluk elde edilmesine rağmen eğitim süresinin aşırı uzamasını ve bellek kullanımının aşırı artmasını önler.

EfficientNet-B4'ün temel ölçekleme katsayıları, B0 modeline kıyasla yaklaşık olarak:

- Derinlik 1.4x
- Derinlik 1.8x
- Giriş görüntü boyutu 380x380

şeklindedir.

EfficientNet-B4, ImageNet gibi büyük ölçekli görüntü sınıflandırma görevlerinde oldukça yüksek doğruluk oranlarına ulaşmakta ve diğer geleneksel modellerle (örneğin ResNet,

VGG, Inception) karşılaştırıldığında daha az parametre ve FLOP (floating point operation) ile daha iyi veya benzer sonuçlar sunmaktadır.

Bu mimari;

- Görüntü sınıflandırma,
- Nesne tespiti (object detection),
- Görüntü segmentasyonu (image segmentation),
- Tıbbi görüntü analizi,
- Endüstriyel kalite kontrol

gibi çeşitli bilgisayarlı görme alanlarında başarıyla kullanılmaktadır.

EfficientNet mimarisinde geleneksel "Conv2_x, Conv3_x" bloklarının yerine MBConv (Mobile Inverted Bottleneck) blokları vardır ve Çizelge 3.4'de mimari yapısı gösterilmiştir.

Tüm bloklarda Batch Normalization ve Swish aktivasyon fonksiyonu kullanılır.

Çizelge 3.4 EfficientNet B4 mimari yapısı

Aşama	Blok Sayısı	Katman Yapısı	Çıkış Boyutu
Stem (Conv1)	-	3×3 konvolüsyon, 48 filtre, stride 2	190×190
MBConv1	1 blok	[3×3, 24] (expansion ratio 1), stride 1, Squeeze & Excite	190×190
MBConv6 (Block2)	2 blok	[3×3, 32] (expansion ratio 6), stride 2, Squeeze & Excite	95×95
MBConv6 (Block3)	2 blok	[5×5, 56] (expansion ratio 6), stride 2, Squeeze & Excite	48×48
MBConv6 (Block4)	3 blok	[3×3, 112] (expansion ratio 6), stride 2, Squeeze & Excite	24×24
MBConv6 (Block5)	3 blok	[5×5, 160] (expansion ratio 6), stride 1, Squeeze & Excite	24×24
MBConv6 (Block6)	4 blok	[5×5, 272] (expansion ratio 6), stride 2, Squeeze & Excite	12×12
MBConv6 (Block7)	1 blok	[3×3, 448] (expansion ratio 6), stride 1, Squeeze & Excite	12×12
ConvHead	-	1×1 konvolüsyon, 1792 filtre, Swish aktivasyon	12×12
AvgPool + FC	-	Global average pooling + fully connected (1000 sınıf, softmax)	1×1

3.3.4 Data efficient image transformer

Görüntü sınıflandırma görevlerinde geleneksel olarak Konvolüsyonel Sinir Ağları (CNN) uzun süredir baskın yöntemler arasında yer almaktadır. Bununla birlikte, son yıllarda geliştirilen Vision Transformer (ViT) mimarisi, tamamen evrimsel olmayan bir yapıyla dikkat çekmiş ve yüksek doğruluk oranlarına ulaşmıştır. Ancak ViT modelleri, milyonlarca etiketli veri ile eğitime ihtiyaç duymaktadır ve bu durum, uygulama alanlarını kısıtlamaktadır.

Bu bağlamda, Data-efficient Image Transformer (DeiT) modeli, sınırlı miktarda veriyi daha verimli kullanarak ViT performansını yakalamayı amaçlayan bir yaklaşımdır. Önerilen bu mimari, yalnızca ImageNet-1k veri kümesi kullanılarak eğitilmiş ve ViT ile karşılaştırılabilir doğruluk seviyelerine ulaşmıştır (Touvron, Bojanowski, Caron, Cord, El-Nouby, Grave, Jegou, 2022).

DeiT modeli, ViT temelli bir yapıya sahiptir; fakat veri verimliliğini artırmak amacıyla farklı öğrenme stratejileri benimsemiştir. Modelin en dikkat çekici özelliği, eğitim sürecinde kullanılan distilasyon token'i sayesinde bilgi damıtma (knowledge distillation) tekniğini doğrudan Transformer mimarisi içine entegre etmesidir.

Distilasyon yaklaşımında, güçlü bir öğretmen model (genellikle bir CNN) ile birlikte çalışan öğrenci model (DeiT), hem doğrudan sınıflandırma görevinden hem de öğretmen modelin çıkışlarından öğrenir. Bu sayede modelin genelleme kabiliyeti artmakta ve daha az veriyle daha iyi sonuçlar alınabilmektedir.

DeiT mimarisi, giriş görüntüsünü sabit boyutlarda parçalara ayırarak (örneğin 16×16 piksellik) bu parçaları düzleştirir ve her birini birer vektör olarak işler. Elde edilen vektör dizisi, pozisyon bilgileriyle birlikte Transformer encoder bloklarına gönderilir. Modelin sonunda elde edilen [CLS] ve [Distil] token'ları üzerinden sınıflandırma yapılır. Modelin mimari yapısı Çizelge 3.5'de gösterilmiştir.

Çizelge 3.5 DeiT mimari yapısı

Aşama	Katman	Açıklama	Çıkış Boyutu
1.Giriş	Görüntü parçalama (Patch Embedding)	16×16'lık parçalara bölme, lineer projeksiyon, 768 boyutlu vektörler	196×768
2.Pozisyon Bilgisi	Positional Embedding	Her patch'a konum bilgisi eklenir (öğrenilebilir pozisyon vektörleri)	197×768
3.Token Eklemleri	[CLS] + [Distil] Token	Sınıflandırma ve bilgi damıtma için özel token'lar eklenir	197×768
4.Encoder	12 Transformer Encoder Bloğu	Her blok: Multi-head Self Attention + MLP + LayerNorm + Residual bağlantı	197×768
5.Çıkış Katmanları	Dense (Linear)	[CLS] → sınıflandırma, [Distil] → bilgi distilasyonu	1000 sınıf

DeiT mimarisi, Transformer tabanlı görsel modellerin geniş veri kümeleri olmadan da başarılı olabileceğini göstermiştir. Özellikle distilasyon mekanizması sayesinde, ViT modellerinin veriye bağımlı yapısı kırılmış ve daha erişilebilir bir hale getirilmiştir. DeiT, sınırlı kaynaklara sahip uygulamalar için güçlü bir alternatif sunmakta ve ileride geliştirilecek görsel Transformer tabanlı modeller için öncülük etmektedir.

3.3.5 Maxvit (multi-axis vision transformer)

Transformer tabanlı modellerin bilgisayarla görme (Computer Vision) alanındaki başarısı, klasik konvolüsyonel yapılarla kıyaslandığında ciddi performans artışları ortaya koymuştur. Ancak ViT gibi modellerin bazı sınırlamaları da bulunmaktadır. Özellikle hesaplama karmaşıklığı, yerel ve küresel bağlam bilgisi arasında denge kurma zorlukları, bu modellerin büyük ölçekli veri üzerinde verimli çalışmasını engelleyebilmektedir.

Bu eksiklikleri gidermek amacıyla geliştirilen MaxViT (Multi-Axis Vision Transformer), hem yerel hem de küresel dikkat mekanizmalarını (local & global attention) etkin bir biçimde birleştirerek görsel görevlerde yüksek doğruluk sağlamayı amaçlayan bir modeldir (Tu, Talebi, Zhang, Yang, Milanfar, Bovik, Li, 2022). 2022 yılında Google Research tarafından önerilen bu mimari, evrişimli (CNN), şeritsel (axial) ve pencere tabanlı (windowed) dikkat mekanizmalarını hiyerarşik bir biçimde harmanlamaktadır.

MaxViT mimarisinin temel yaklaşımı, çok eksenli dikkat (multi-axis attention) yapısıdır. Model, her bir görsel bloğu hem pencere (window) içindeki piksellere hem de eksenel (sütun ve satır) düzlemdeki piksellere dikkat ederek işler. Bu sayede:

- Yerel (lokal) detaylar pencere içi self-attention ile öğrenilir.
- Küresel (global) bağlam axial attention ile yakalanır.
- Böylece hem detay düzeyi hem de bağlamsal bilgi etkin biçimde modellenir.

Ek olarak, modelin her bloğunda MBCConv (Mobile Inverted Bottleneck Convolution) katmanları da kullanılarak konvolüsyonel modellerin yapısal avantajları korunur.

MaxViT modeli, katmanları hiyerarşik olarak aşağıdaki sırayla organize eder:

1. Patch Embedding (görüntüyü küçük parçalara ayırır),
2. MBCConv blokları (mobil konvolüsyon),
3. Block: Her blokta sırasıyla:
 - Window Attention
 - Grid Attention (Axial)
 - MLP
 - Skip bağlantılar ve Layer Normalization

Modelin mimari yapısı Çizelge 3.6'da detaylı olarak gösterilmiştir.

Çizelge 3.6 MaxViT mimari yapısı

Aşama	Blok Sayısı	Katman Yapısı	Çıkış Boyutu
Başlangıç	-	4×4 konvolüsyon (stride=4), lineer projeksiyon	56×56×64
Aşama 1	2	MBCConv + Window Attention + Grid Attention + MLP	56×56×96
Aşama 2	2	MBCConv + Window Attention + Grid Attention + MLP	28×28×192
Aşama 3	5	MBCConv + Window Attention + Grid Attention + MLP	14×14×384
Aşama 4	2	MBCConv + Window Attention + Grid Attention + MLP	7×7×768
Sınıflandırma	-	Global Average Pooling + Fully Connected + Softmax	1×1×1000

MaxViT, Transformer mimarilerini görsel görevlerde daha verimli hâle getiren önemli bir çalışmadır. Hem konvolüsyonel yapıların güçlü yerel özellik çıkarımı yeteneklerini hem de Transformer'ın küresel bağlam modelleme kapasitesini birleştirmesi, bu mimariyi etkili ve

esnek bir seçenek hâline getirmiştir. Özellikle yerel ve küresel dikkat yapılarının hiyerarşik şekilde birleştirilmesi, MaxViT'i diğer ViT tabanlı modellere göre üstün kılmaktadır. Görüntü sınıflandırma dışında obje tespiti ve segmentasyon gibi diğer görsel görevlerde de üstün performans göstermektedir. Ayrıca daha küçük boyutlu MaxViT-T gibi versiyonları ile mobil cihazlarda da çalışabilecek düzeyde esnekliğe sahiptir.

3.3.6 Convnext large

Görüntü sınıflandırma görevlerinde uzun yıllar boyunca Konvolüsyonel Sinir Ağları (CNN) standart mimari yaklaşımı oluşturmuştur. Ancak son dönemde Transformer tabanlı mimarilerin yükselişiyle birlikte CNN'lerin yerini bu yeni yapıların alması gündeme gelmiştir. Bu bağlamda geliştirilen ConvNeXt, klasik CNN mimarisini günümüz Vision Transformer (ViT) mimarilerinin tasarım ilkeleriyle yeniden yapılandırarak performans ve verimlilikte önemli kazanımlar sağlamıştır (Liu, Lin, Cao, Hu, Wei, Zhang, Guo, 2021). ConvNeXt, 2022 yılında Facebook AI Research (FAIR) araştırmacıları tarafından tanıtılmıştır. Modelin temel amacı, saf CNN yapılarının da güncel optimizasyon teknikleriyle ViT ile yarışabilecek seviyeye ulaşabileceğini göstermektir. ConvNeXt, özellikle ResNet mimarisi temel alınarak geliştirilmiş, ancak Transformer mimarilerinden ilhamla çeşitli mimari modernizasyonlar yapılmıştır.

ConvNeXt mimarisi aşağıdaki güncellemeleri içermektedir:

- Büyük kernel boyutları (7×7 gibi), ViT'in küresel bağlam öğrenme avantajını yakalamak için kullanılmıştır.
- Depthwise Convolution kullanımı sayesinde parametre ve işlem maliyeti azaltılmıştır.
- Layer Normalization, GELU aktivasyonu, inverted bottleneck tasarımı, sıralı düzenleme (pre-activation yerine post-activation) gibi Transformer mimarilerine özgü yapılar CNN'e entegre edilmiştir.
- Patchify-like başlangıç katmanları ile ViT'e benzer giriş işlemleri uygulanmıştır.

ConvNeXt-Large, bu güncellemeler sayesinde tamamen konvolüsyonel bir yapı olmasına rağmen ViT-B/16 gibi modellerle yarışır hâle gelmiştir.

ConvNeXt mimarisi dört evreden (stage) oluşan bir hiyerarşik yapı izler. Her evrede bir downsampling (ölçek küçültme) işlemi yapılır ve katman sayısı ile kanal boyutu artırılır. Çizelge 3.7'de, ConvNeXt-Large mimarisine ait detaylar yer almaktadır.

Çizelge 3.7 ConvNeXt Large mimari yapısı

Aşama	Katman Sayısı	Kanal Sayısı	İşlem Yapısı	Çıkış Boyutu
Başlangıç	1	192	4×4 Conv (stride=4)	56×56×192
Aşama 1	3	192	Depthwise Conv (7×7), LayerNorm, GELU, Pointwise Conv	56×56×192
Aşama 2	12	384	Downsampling (2×2 Conv, stride=2) + aynı yapı	28×28×384
Aşama 3	18	768	Downsampling (2×2 Conv, stride=2) + aynı yapı	14×14×768
Aşama 4	3	1536	Downsampling (2×2 Conv, stride=2) + aynı yapı	7×7×1536
Sınıflandırma	-	-	Global Average Pooling + Dense (FC) + Softmax	1×1×1000

ConvNeXt mimarisi, geleneksel CNN modellerini modernleştirerek günümüz Transformer mimarileriyle rekabet edebilecek hâle getirmiştir. Tamamen konvolüsyonel olmasına rağmen; layer normalization, geniş kernel kullanımı, GELU gibi Transformer tekniklerini entegre ederek yüksek doğruluk oranlarına ulaşmayı başarmıştır.

Özellikle ConvNeXt-Large, sınıflandırma görevlerinde hem ViT-B/16 hem de Swin Transformer-B gibi modellerle karşılaştırılabilir ya da üstün sonuçlar vermiştir. Bu durum, CNN mimarilerinin hâlâ görsel görevlerde etkili olabileceğini göstermektedir.

Ayrıca, modelin esnekliği sayesinde objektif tanıma, segmentasyon, deteksiyon gibi görevlerde de kullanılabilir.

Çizelge 3.8’de kullanılan modellerin karşılaştırması yapılmış ve bütün modellerin hurda sınıflandırmada çözüm olabileceği düşünülmektedir.

Çizelge 3.8 Model karşılaştırması

	ResNet34	ResNet50	EfficientNet-B4	DeiT Base Patch16-224	MaxViT Base TF 224	ConvNeXt Large
Model Tipi	CNN	CNN	CNN	Transformer	Hibrit (CNN + Transformer)	CNN
Çıkış Yılı	2015	2015	2019	2020	2022	2022
Gradyan Sorunları	Çözülmüş	Çözülmüş	Çözülmüş	Çözülmüş	Çözülmüş	Çözülmüş
Veri Etkinliği	Orta	Orta	Yüksek	Yüksek	Orta	Orta
Hesaplama Gereksinimi	Düşük	Orta	Orta	Yüksek	Yüksek	Yüksek
Uygulama Alanları	Hafif görevler	Karmaşık görevler	Verimlilik odaklı	Daha az veriyle eğitim	Karmaşık görevler	Karmaşık görevler

Bu çalışmada kullanılan modeller, mimari karmaşıklık ve hesaplama maliyeti açısından belirgin farklılıklar göstermektedir. ResNet34 ve ResNet50, artık bağlantılar (skip connections) kullanan klasik evrimsel sinir ağları olup, görece düşük parametre sayıları (21-26 milyon) ve düşük hesaplama yükleri (3.6-4.1 GFLOPs) sayesinde hızlı ve kararlı bir yapı sunmaktadır. EfficientNet-B4, bileşik ölçekleme (compound scaling) yaklaşımı ile daha az parametre (19 milyon) kullanmasına rağmen ResNet50 seviyesinde bir hesaplama maliyetine (4.2 GFLOPs) sahiptir ve parametre verimliliği açısından öne çıkmaktadır. DeiT-Base (Patch16-224), transformer mimarisiyle küresel bağlam ilişkilerini modelleyebilmekte, ancak yüksek parametre sayısı (86 milyon) ve hesaplama yükü (17.5 GFLOPs) gerektirmektedir. MaxViT-Base-TF-224, evrimsel katmanlar ile dikkat mekanizmalarını birleştiren hibrit yapısı sayesinde hem lokal hem küresel özellik çıkarımı sağlamakta, bunun karşılığında daha yüksek bir hesaplama maliyeti (23 GFLOPs) ve parametre sayısına (119 milyon) sahiptir. ConvNeXt-Large ise transformer tasarım ilkelerinden esinlenmiş modern bir CNN olup, en yüksek parametre sayısı (198 milyon) ve hesaplama yükü (34 GFLOPs) ile en güçlü fakat en maliyetli model olarak öne çıkmaktadır.

4. DENEYLER

4.1 Eğitim Detayları

Bu çalışmada, farklı derin öğrenme mimarileri kullanılarak görüntü sınıflandırma görevleri gerçekleştirilmiştir. Model eğitimi ve değerlendirme işlemleri, yüksek performanslı bir GPU platformunda gerçekleştirilmiş olup, eğitim sürecine dair teknik detaylar aşağıda sunulmuştur.

4.1.1 Donanım özellikleri

Model eğitimi için kullanılan sistemde NVIDIA Tesla P100 grafik işlem birimi (GPU) yer almaktadır. Tesla P100, Pascal mimarisi temel alınarak geliştirilmiş olup, yüksek bant genişliği ve paralel işlem gücü sayesinde derin öğrenme uygulamalarında sıklıkla tercih edilmektedir.

GPU Teknik Özellikleri:

- CUDA Çekirdek Sayısı: 3584
- Bellek Kapasitesi: 16 GB HBM2
- Bellek Bant Genişliği: 732 GB/s
- Yarım Hassasiyet (FP16) Performansı: 19.05 TFLOPS
- Tek Hassasiyet (FP32) Performansı: 9.526 TFLOPS
- Güç Tüketimi: 250 Watt

4.1.2 Görüntü verisi toplama ve ön işleme

Model eğitiminde kullanılan görüntü verileri, yüksek çözünürlükte kayıt alabilen bir IP kamera yardımıyla toplanmıştır. Kamera modeli aşağıda belirtilmiştir:

- Kamera Markası ve Modeli: Dahua IPC-HFW1431T-ZS-2812-S4
- Kamera Özellikleri: 4 MP çözünürlük, IR destekli, Bullet tipi IP kamera

Bu çalışmada, sınıflandırma öncesi görüntülerin sadeleştirilmesi ve modelin yalnızca ilgili bölgelere odaklanmasını sağlamak amacıyla çeşitli ön işleme adımları uygulanmıştır. Öncelikli olarak, ham görüntülerde yer alan karmaşık arka plan unsurlarının sınıflandırma doğruluğunu olumsuz etkileyebileceği göz önünde bulundurularak, görüntülerin yalnızca hurdanın bulunduğu bölgesini içerecek şekilde kırılması hedeflenmiştir. Bu amaçla, aşağıdaki adımları içeren bir görüntü işleme süreci uygulanmıştır:

- Manuel Olarak Belirlenen Çokgen Alanın Maskeleyme ile Ayrılması:
Her görüntü için, hurdanın yoğun olarak yer aldığı bölgeyi tanımlayan dörtgen/çokgen koordinatları $[(x1, y1), (x2, y2), ...]$ şeklinde tanımlanmıştır. Bu koordinatlara göre bir maske (binary mask) oluşturulmuş ve bu mask, görüntüye uygulanarak sadece ilgili bölge korunmuştur. Geriye kalan arka plan pikselleri şeffaf hale getirilmiş ya da dışlanmıştır.
- Kapsayıcı Dikdörtgen (Bounding Box) ile Kırpma:
Oluşturulan maske sonrasında, kalan bölgenin sınırlarını içeren en küçük dikdörtgen tespit edilerek görüntü bu sınırlar içinde kırılmıştır. Bu işlem, verinin boyutunun küçülmesini ve modele girdi olarak verilecek görselin gereksiz bilgilerden arındırılmasını sağlamıştır.
- Format Dönüşümü ve Kayıt:
Görseller kırıldıktan sonra, model uyumluluğu ve verimlilik açısından şeffaf arka plan (RGBA) içeren formatlardan RGB formatına dönüştürülerek kaydedilmiştir. Böylece model eğitimi sürecinde renk kanalları açısından tutarlılık sağlanmıştır.
- Toplu İşleme (Batch Processing):
Söz konusu ön işleme adımları, belirlenen bir klasördeki tüm görüntülere otomatik olarak uygulanmış ve sonuçlar sıralı olarak başka bir klasöre kaydedilmiştir. Bu, geniş hacimli veri setleri için süreci otomatikleştirerek zaman tasarrufu sağlamıştır.

Bu ön işleme aşamaları sonucunda, modelin yalnızca sınıflandırma açısından anlamlı olan görsel bölgelere odaklanması sağlanmış ve arka plan gürültüsünün model performansını olumsuz etkilemesi engellenmiştir. Ayrıca, görüntülerin tekdüze ve düzenli bir formatta hazırlanması, eğitim sürecinde modelin daha stabil öğrenme gerçekleştirmesine katkı sunmuştur. Toplanan görüntüler etiketlenmiş, Resim 4.1'de gösterilen ön işlemler uygulanmış ve eğitim-veri seti formatına uygun hale getirilmiştir.

Resim 4.1 Hurda görüntüsü veri ön işleme adımları

Gerçek zamanlı hurda sınıflandırma sistemlerinin endüstriyel saha koşullarında uygulanması, çevresel değişkenlikler nedeniyle çeşitli zorluklar barındırmaktadır. Çelik üretim tesislerinde hurda sevkiyatının günün farklı saatlerinde gerçekleşmesi, otomatik sınıflandırma sisteminin 24 saat boyunca kararlı bir şekilde çalışmasını gerektirir. Ancak gerçek saha ortamı, görüntüleme ve yapay zekâ temelli sınıflandırma süreçlerini doğrudan etkileyen birçok dış faktör içermektedir.

Öncelikle yağmur, sis, toz, nem ve benzeri hava koşulları, kameraların görüntü kalitesini doğrudan etkileyerek hurda yüzey özelliklerinin model tarafından doğru algılanmasını zorlaştırabilir. Özellikle yağmurlu havalarda kamera merceğine düşen su damlacıkları, görüntüde bulanıklık ve kırınımlara neden olarak hurda yüzey özelliklerinin doğru algılanmasını zorlaştırabilmektedir.

Ayrıca, günün farklı zaman dilimlerinde değişen aydınlatma koşulları da sistem tasarımında önemli bir problem olarak ortaya çıkmaktadır. Gece saatlerinde yetersiz ışık nedeniyle hurda yüzey özellikleri net bir şekilde algılanamayabilir. Buna ek olarak, tesis içerisindeki yapay aydınlatmanın açısı veya şiddeti, hurda malzemelerin yüzeyinde parlamalara yol açarak görüntüde bilgi kaybına sebep olabilir. Bu sebeplerle, farklı ışık koşullarını, olumsuz hava durumlarını ve kamera merceği kirliliği gibi durumları içeren geniş kapsamlı bir eğitim veri setinin oluşturulması büyük önem taşımaktadır. Böyle bir veri çeşitliliği, modelin gerçek saha şartlarına uyum sağlama kapasitesini artırmakta ve sistemin daha dayanıklı, güvenilir ve tutarlı bir şekilde çalışmasına katkı sunmaktadır.

Resim 4.2 Hurda görüntüsü gamma iyileştirme etkisi: (a) $\gamma=0,25$; (b) $\gamma=0,5$; (c) $\gamma=0,75$; (d) $\gamma=1,25$; (e) $\gamma=1,5$; (f) $\gamma=1,75$.

Bu çalışma kapsamında, hurda görüntülerine farklı gamma düzeltmeleri uygulanarak görsel kontrast ve detay görünürlüğü artırılmıştır. Gamma düzeltme etkisi Çizelge 4.1’de sunulmuştur ve özellikle düşük ışık koşullarında veya gölgeli alanlarda kaybolan detayların yeniden ortaya çıkarılmasına olanak tanımaktadır. Görüntüler üzerinde yapılan gamma dönüşümleri Resim 4.2’de gösterilmiş ve işlem sonucunda, hurda materyallerinin türlerine göre hangi gamma değerlerinin daha uygun olduğu görsel olarak analiz edilmiş ve değerlendirilmiştir.

Uygulanan bu ön işleme tekniği sayesinde, sınıflandırma algoritmalarına daha kaliteli ve bilgi açısından zengin görsel veriler sağlanmış, bu da nihai model doğruluk oranlarında anlamlı artışlara neden olmuştur. Özellikle PIK ve HBI olarak adlandırılan hurda türleri,

yoğunlukları ve ağırlıklarının yüksek olması nedeniyle taşıma sırasında genellikle dorsenin tabanına serili bir şekilde yerleştirilmektedir. Bu tür hurdalar, ağırlıkları sebebiyle taşıma limitlerine dorse tam dolmadan ulaşmakta ve genellikle dorsenin alt kısmında kalacak şekilde sevk edilmektedir.

Çizelge 4.1 Hurda görüntüsünde gammanın etkisi

Gamma < 1.0	Gamma > 1.0
Görüntü aydınlanır	Görüntü karanlıklaşır
Gölgedeki detaylar ortaya çıkar	Parlak alanlar bastırılır
Gürültü artabilir	Bazı detaylar kaybolabilir
Metalik yansımalar netleşir	Gölge detayları kaybolabilir

Taşıma koşulları ve sevkiyat saatine bağlı olarak, dorse gölgelerinin hurda materyalleri üzerinde yer alması sıkça karşılaşılan bir durumdur. Bu durum, görüntülerin karanlık ya da düşük aydınlık seviyelerinde kaydedilmesine neden olmakta ve görüntü üzerinde yer alan detayların algılanmasını zorlaştırmaktadır. Bu bağlamda, özellikle PIK ve HBI türü hurda görüntülerinde düşük gamma değerlerinin ($\gamma < 1.0$) uygulanmasının, görüntüyü aydınlatarak gölgede kalan alanlardaki yapısal özellikleri daha görünür hale getirdiği gözlemlenmiştir.

Model eğitimleri sonucunda, bu tür hurda görüntülerinde düşük gamma değerlerinin kullanılmasıyla sınıflandırma doğruluklarının anlamlı ölçüde arttığı tespit edilmiştir. Bu bulgu, görüntü ön işleme adımlarının model başarımı üzerindeki kritik etkisini ortaya koymakta ve hurda türlerinin fiziksel özelliklerinin göz önünde bulundurularak ön işleme stratejilerinin optimize edilmesi gerektiğini göstermektedir.

4.1.3 Model eğitimi parametreleri

Eğitimde kullanılan tüm modeller 50 epoch boyunca eğitilmiş ve her model için aynı batch size değeri kullanılmıştır (batch size = 32). Çizelge 4.2’de her bir model için kullanılan optimizasyon parametreleri ve öğrenme oranı bilgileri detaylı olarak verilmiştir. Eğitimler kaggle ortamında sınırlı GPU ile gerçekleştiğinden batch size düşük tutulmuş ve model karşılaştırması için hepsi 32 olarak belirlenmiştir. Öğrenme oranı ilk denemelerde 0.001 olarak belirlensene bazı modellerin eğitimlerinde loss dalgalanması olması ve en iyi model değerini kaçırdığı gözlemlendiği için 0.0001 olarak belirlenmiştir. Bu sayede bütün modellerin öğrenme oranı daha yavaş ve daha stabil olarak ilerlediği gözlemlenmiştir.

Çizelge 4.2 Model eğitim parametreleri

Model	Batch Size	Öğrenme Oranı (LR)	Momentum	Optimizasyon Algoritması
ResNet-34	32	0.0001	0.9	SGD
ResNet-50	32	0.0001	0.9	SGD
MaxViT	32	0.0001	-	Adam
DeiT (Data-Efficient)	32	0.0001	-	Adam
EfficientNet-B4	32	0.0001	0.9	SGD
ConvNeXt-Large	32	0.0001	-	Adam

Tüm modellerde aynı veri kümesi kullanılarak adil bir karşılaştırma yapılması amaçlanmıştır. Optimizasyon algoritması olarak SGD, özellikle momentum ile birlikte kullanıldığında daha dengeli ve genelmesi güçlü bir optimizasyon sağlar. Ancak transformer tabanlı veya karmaşık modern mimariler (MaxViT, DeiT, ConvNeXt) için SGD başlangıç aşamalarında daha yavaş yakınsama, öğrenme süreci stabil olmaması ile modelin optimum performansa ulaşması daha uzun zaman almıştır. Bu nedenle transformer tabanlı ve karmaşık modern mimarisi için Adam kullanıldı. Adam, adaptif öğrenme oranı sayesinde özellikle büyük, derin ve karmaşık modellerde hızlı yakınsama sağlamaktadır. Bu durumda tüm modellerimiz daha hızlı eğitilebilir, daha hızlı kayıp düşüşünü gözlemlemek mümkündür. Ancak Adam'ın genelleme performansı çoğu zaman SGD'ye göre daha zayıftır. Bu nedenle ResNet-34, ResNet-50 ve EfficientNet-B4 gibi klasik CNN modellerinde Adam kullanılması, eğitimde hızlı başarı sağlasa da test performansında veya gerçek saha verisinde daha düşük başarı gösterdiği için tercih edilmemiştir. Eğitim boyunca kullanılan hiper parametreler sabit tutulmuş, model mimarileri dışında diğer tüm faktörler standartlaştırılmıştır.

4.2 Sonuçlar

Bu çalışmada eğitilen derin öğrenme tabanlı modellerin sınıflandırma performansları detaylı biçimde sunulmaktadır. Her bir model için doğruluk (accuracy – (Acc)), kesinlik (precision

– (P)), duyarlılık (recall – (R)), ortalama kesinlik (average precision - AP) ve ortalama ortalama kesinlik (mean average precision - mAP) gibi yaygın sınıflandırma metrikleri kullanılmıştır.

Çizelge 4.3 Olumlu ve olumsuz örnekler

Typye	P (Positive)	N (Negative)
T (True)	True Positive (TP)	True Negative (TN)
F (False)	False Positive (FP)	False Negative (FN)

$$Acc = \frac{TP + TN}{TP + FP + TN + FN} \quad (4.2.1)$$

$$P = \frac{TP}{TP + FP} \times 100\% \quad (4.2.2)$$

$$R = \frac{TP}{TP + FN} \times 100\% \quad (4.2.3)$$

$$mAP = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N AP_i \quad (4.2.4)$$

Formülde bulunan “ i ”, i 'nci AP'yi (ortalama keskinlik) temsil eder; “ N ”, toplam hurda sınıf sayısını temsil eder; “ TP ”, pozitif davranan tahmini pozitif örnekleri gösteren gerçek pozitif temsil eder; “ FP ”, negatif olan tahmini pozitif örnekleri gösteren yanlış pozitif temsil eder; “ TN ”, negatif olan tahmini negatif örnekleri gösteren gerçek negatif temsil eder; “ FN ”, pozitif olan tahmini negatif örnekleri gösteren yanlış negatif temsil eder; “ AP ”, ortalama keskinliği temsil eder. Çizelge 4.3’de olumlu ve olumsuz örnek tablosu sunulmuştur.

Model değerlendirmeleri; test verisi üzerinde elde edilen performans çıktıları üzerinden gerçekleştirilmiş olup, tüm modeller 50 epoch boyunca, sabit öğrenme oranı ve aynı batch size ile eğitilmiştir. Kullanılan modeller şunlardır: ResNet-34, ResNet-50, MaxViT, DeiT (ViT), EfficientNet-B4 ve ConvNeXt-Large. Her bir modelin eğitim loss değerlerinin karşılaştırılması Şekil 4.3’de ve eğitim doğruluk karşılaştırılması da Şekil 4.4’de gösterilmiştir.

Şekil 4.1 Modellerin train loss değerleri

Şekil 4.2 Modellerin train accuracy değerleri

Her bir modelin genel başarı metrikleri Çizelge 4.4'de sunulmuştur. Bu metrikler, modellerin genel sınıflandırma başarısı hakkında karşılaştırmalı bilgi sunmaktadır.

Çizelge 4.4 Model başarı metrikleri

Model	Accuracy	Precision	Recall	Average Precision (AP)	Mean AP (mAP)
ResNet-34	0.926084	0.928972	0.934878	0.880462	0.880462
ResNet-50	0.938877	0.948172	0.947130	0.907009	0.907009
MaxViT	0.939588	0.939842	0.954916	0.906185	0.906185
DeiT (ViT)	0.938166	0.944373	0.958717	0.914381	0.914381
EfficientNet-B4	0.861407	0.876177	0.785643	0.699630	0.699630
ConvNeXt-Large	0.940299	0.952326	0.956452	0.919860	0.919860

ConvNeXt-Large modeli, %94.02 doğruluk oranı ile en yüksek başarıyı göstermiştir. Hemen ardından MaxViT (%93.96), ResNet-50 (%93.89) ve DeiT (%93.81) modelleri gelmektedir. Geleneksel CNN mimarisi olan ResNet-34, %92.61 doğruluk ile Transformer tabanlı modellere yakın sonuçlar elde etmiştir. Diğer yandan, EfficientNet-B4 modeli %86.14 doğruluk oranı ile daha düşük performans göstermiştir.

Çizelge 4.5 Resnet34, Resnet50, Maxvit modellerinin sınıf bazlı performansları

Class	ResNet-34			ResNet-50			MaxViT		
	Pre	Rec	AP	Pre	Rec	AP	Pre	Rec	AP
DEG	0.9670	1.0000	0.9670	0.9670	1.0000	0.9670	0.9462	1.0000	0.9462
DNS	0.8901	0.9000	0.8074	0.9230	0.9333	0.8658	0.9767	0.9333	0.9158
HMS 1/2	0.8454	0.8382	0.7357	0.8583	0.9021	0.7906	0.8436	0.8723	0.7572
HBI	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	0.9739	0.9760
BNS	0.9128	0.8618	0.8166	0.9359	0.8651	0.8388	0.9217	0.8914	0.8451
PIK	0.9928	0.9857	0.9800	0.9928	0.9857	0.9800	1.0000	1.0000	1.0000
SKL	0.8846	0.9200	0.8152	0.9583	0.9200	0.8830	0.8620	1.0000	0.8620
TOP	0.9388	0.9731	0.9214	0.9498	0.9707	0.9306	0.9682	0.9682	0.9468

Çizelge 4.6 Deit, Efficientnet, Convnext modellerinin sınıf bazlı performansları

Class	DeiT (ViT)			EfficientNet-B4			ConvNeXt-Large		
	Pre	Rec	AP	Pre	Rec	AP	Pre	Rec	AP
DEG	0.9670	1.0000	0.9670	0.9047	0.8636	0.7899	0.9777	1.0000	0.9777
DNS	0.9340	0.9444	0.8857	0.7710	0.7111	0.5668	0.9560	0.9666	0.9263
HMS 1/2	0.8262	0.9106	0.7673	0.7630	0.8085	0.6489	0.8255	0.9063	0.7639
HBI	1.0000	1.0000	1.0000	0.9032	0.9739	0.8817	1.0000	1.0000	1.0000
BNS	0.9456	0.8585	0.8424	0.8718	0.8059	0.7446	0.9448	0.8453	0.8321
PIK	0.9929	1.0000	0.9929	0.9034	0.9357	0.8517	0.9929	1.0000	0.9929
SKL	0.9259	1.0000	0.9259	1.0000	0.2400	0.2535	0.9600	0.9600	0.9223
TOP	0.9631	0.9560	0.9336	0.8919	0.9463	0.8597	0.9614	0.9731	0.9434

Her bir modelin hurda türü bazlı doğruluk, kesinlik, duyarlılık ve AP (average precision) değerleri detaylı olarak Çizelge 4.5 ve Çizelge 4.6’da gösterilmektedir. Bu tablo, modellerin hangi sınıflarda güçlü veya zayıf performans gösterdiğini analiz etmeye olanak tanır.

Özellikle DEG ve HBI hurda türü için tüm modellerin %100’e yakın başarı elde ettiği gözlemlenirken, SKL hurda türü için bazı modellerde (özellikle EfficientNet-B4) ciddi başarı düşüşleri görülmüştür (örneğin, SKL hurda türünün recall değeri: 0.240). Bu durum, belirli sınıfların örnek sayısının azlığı veya benzerlik düzeylerinin yüksek olmasıyla ilişkili olabilir.

Şekil 4.3 Modellerin karışıklık matrisleri: her modelin çelik hurda türlerini sınıflandırma tahmini ve gerçek sonuçlarının karşılaştırılması

Model performansının daha iyi anlaşılması için, her bir modelin tahminleri üzerinden elde edilen karışıklık matrisleri Şekil 4.3’de sunulmuştur. Karışıklık matrisleri, modellerin hangi sınıfları karıştırdığını ve hangi sınıflarda yüksek isabetle tahmin yaptığını görsel olarak ifade etmektedir.

ResNet-34 modelinin karışıklık matrisleri incelendiğinde:

ResNet-34, klasik bir konvolüsyonel sinir ağı mimarisi olup %92.61 doğrulukla iyi bir performans sergilemiştir. Ancak:

- HMS1/2 sınıfı 18 kez BNS sınıfı ile, 14 kez de TOP ile karıştırılmıştır.
- DNS sınıfında TOP ile karışıklıklar artmıştır (5 hata).
- DEG, HBI, PIK gibi sınıflarda yüksek başarı sağlanmıştır.

Bu durum, konvansiyonel CNN'lerin bazı sınıflarda başarılı olmasına rağmen karmaşık görsel benzerliklerde yetersiz kalabildiğini ortaya koymaktadır.

ResNet-50 modelinin karışıklık matrisleri incelendiğinde:

ResNet-50, derinliği artırılmış bir CNN mimarisi olarak, ResNet-34'ten daha başarılı sonuçlar (%93.89 doğruluk) vermiştir.

- HMS1/2 → TOP hataları biraz azalmış olsa da (10 hata), HMS1/2 → BNS hataları devam etmektedir (11 hata).
- BNS, PIK ve HBI sınıflarında yüksek isabet sağlanmıştır.
- DNS sınıfında, TOP ile karışıklıklar kısmen devam etmektedir (3 hata).

MaxViT modelin karışıklık matrisleri incelendiğinde:

MaxViT modeli %93.96 doğruluk oranı ile çalışmanın ikinci en başarılı yapısıdır.

- HMS1/2 sınıfında BNS ile 19 hata, TOP ile 10 hata gözlenmiştir.
- DEG, HBI ve PIK sınıflarında %100'e yakın başarı mevcuttur.
- BNS sınıfı oldukça başarılı tahmin edilmiştir (271 doğru / 29 HMS1/2 ile karışıklık).

MaxViT'nin hibrit CNN-Transformer yapısı, özellikle detaylı görsel ayırım gerektiren sınıflarda avantaj sağlamıştır.

DeiT (ViT) modelin karışıklık matrisleri incelendiğinde:

DeiT modeli de yüksek doğruluk oranı (%93.81) ve dengeleyici sonuçları ile öne çıkmıştır.

- HMS1/2 sınıfında, özellikle BNS ve TOP ile karıştırmalar söz konusudur (12 ve 7 hata).
- DNS sınıfında birkaç küçük hata (TOP ve SKL ile) gözlenmektedir.
- BNS ve TOP sınıflarında, sınıflar arası hatalar ResNet'lere göre daha düşüktür.

Transformer mimarisinin global dikkat mekanizması sayesinde, sınıf ayrımlarında daha net kararlar verilebildiği düşünülmektedir.

EfficientNet-B4 modelin karışıklık matrisleri incelendiğinde:

EfficientNet-B4 modeli çalışmadaki en düşük başarıya (%86.14 doğruluk) sahip yapı olmuştur.

- DEG sınıfı, HBI ve PIK ile ciddi şekilde karıştırılmıştır.
- DNS sınıfı 11 kez TOP, 6 kez PIK ve 4 kez HMS1/2 ile karıştırılmıştır.
- SKL sınıfında da ciddi derecede dağınık tahminler yapılmıştır (yalnızca 6 doğru tahmin).
- HMS1/2 sınıfında 18 TOP, 21 BNS hatası yapılmıştır.

Bu hatalar modelin sınıflar arası ayrımı netleştiremediğini ve özellikle benzer görünümlü sınıflar arasında yüksek hata yaptığını göstermektedir. Bunun olası nedenleri arasında; daha az parametrelili yapısı, öğrenme kapasitesinin sınırlılığı veya hiperparametre uyumsuzlukları yer alabilir.

ConvNeXt-Large modelin karışıklık matrisleri incelendiğinde:

ConvNeXt-Large modeli, en yüksek doğruluk oranı (%94.02) ile çalışmadaki en başarılı yapı olmuştur.

- Tüm sınıflarda oldukça dengeli ve tutarlı tahminler yapıldığı görülmektedir.
- HMS1/2 sınıfı için bazı hatalar BNS ve TOP sınıflarıyla karıştırılarak yapılmıştır (örneğin: HMS1/2 → BNS: 11 hata, HMS1/2 → TOP: 9 hata).
- BNS sınıfında da benzer şekilde küçük miktarda TOP ve HMS1/2 sınıflarına kaymalar görülmektedir.
- Ancak DEG, HBI, PIK gibi sınıflarda neredeyse hiç hata yapılmamıştır.

Bu durum, modelin hem belirgin sınıflarda güçlü öğrenme sağladığını hem de benzer sınıfları ayırt edebilme konusunda gelişmiş olduğunu göstermektedir.

Karışıklık matrisleri; modellerin doğruluk oranlarına ek olarak, hangi sınıflarda güçlü ya da zayıf performans sergilediğini ortaya koymak açısından önemlidir. Tüm modellerde HMS1/2-BNS ve HMS1/2-TOP arasındaki karışıklıklar en sık rastlanan hata türü olmuştur. Bu, bu sınıfların görsel benzerliğe sahip olduğunu ve sınıflandırma zorluğu yarattığını göstermektedir.

Sonuç olarak, güncellenmiş CNN mimarilerinin (özellikle ConvNeXt) hâlâ yüksek başarı sağlayabildiğini, ancak Transformer tabanlı mimarilerin (DeiT, MaxViT) özellikle duyarlılık (recall) ve mAP metriklerinde öne çıktığını göstermektedir.

- ConvNeXt-Large en yüksek başarıyı sağlamış ve mAP değeri açısından da (%91.98) en yüksek ortalamaya ulaşmıştır.
- ResNet-50, düşük parametre sayısına rağmen rekabetçi sonuçlar üretmiştir.
- EfficientNet-B4 ise bu çalışma kapsamında en düşük performansı sergileyen model olmuştur.
- ConvNeXt-Large modeli HBI, DEG, PIK, TOP ve DNS hurda türlerinde en başarılı model olurken, BNS hurda türünde en başarılı model MaxViT olurken, SKL ve HMS1/2 hurda türlerinde DeiT en başarılı model olduğu gözlemlenmiştir.
- HMS1/2 hurda türü HMS1 ve HMS2 hurdalarının karışımıdır. Bu karışım belirli bir oranda olmaktadır. Çünkü HMS2 hurda türü verim açısından düşük olduğunu için tek başına satılmamaktadır. HMS1 hurda türü aslında BNS hurda türüdür. Sadece endüstriyel sanayi ortamında kullanılmalarında bu şekilde etiketlenmiştir.
- Bu nedenle BNS hurda türünün sınıflandırılmasında görüntü dönüştürücü model olan MaxViT'in daha iyi olmasını anlayabiliyoruz.
- Yine HMS1/2 hurda karışım grubunda bir başka görüntü dönüştürücü model DeiT en başarılı olmasının nedeni modern CNN mimarisinin hurda türü karışımlarında yeterli performansı gösterememesidir.

Bu sonuçlar, model seçiminin hedeflenen uygulama alanına göre yapılması gerektiğini ve yüksek mAP değerine ulaşmak için özellikle modern CNN ya da Transformer mimarilerinin tercih edilmesinin önemini göstermektedir.

Endüstriyel bir sanayi tesisinde hurda yüklü kamyonların dorsesindeki hurda türlerinin otomatik olarak tespit edilmesini amaçlayan bir görüntü işleme ve derin öğrenme tabanlı sınıflandırma sistemi geliştirilmiştir. Geliştirilen sistem, gerçek zamanlı olarak kamera görüntüsünü alarak modeli beslemekte, modelin tahmin sonuçlarını analiz ederek kamyon operatörüne bilgi vermektedir.

Modelin eğitimi, daha önce etiketlenmiş hurda görüntüleri üzerinden gerçekleştirilmiş ve en yüksek performansı gösteren ConvNeXt-Large model seçilmiştir. Bu model, sanayi ortamında gerçek koşullar altında test edilmiştir. Resim 4.3'de kamera görüntüsünde modelin tespitleri gösterilmiştir.

Resim 4.3 Kamera görüntüsünde modelin tespitleri : Canlı kamera görüntüsünde hurda yüklü kamyon geldiğinde anlık olarak hurda tespitinin yapılması sırasında programın görüntüsü

Resim 4.4 Modelin gerçek zamanlı hurda tespiti

Test sürecinde model, hurda dorsesi görüntüsünü analiz ederek her bir sınıfa ait olasılık değerlerini üretmektedir. Elde edilen sonuçlar, modelin güven skoruna göre sınıflandırılmakta ve sistem buna göre karar vermektedir.

Örneğin, Resim 4.4’de modelin tahmin sonuçları gösterilmiş ve şu şekilde elde edilmiştir:

- HMS1/2 : 99.0%
- PIK: 0.4%
- DEG: 0.2%

Bu durumda model, oldukça yüksek bir güven oranıyla hurda türünü HMS1/2 olarak tespit etmiş ve sistem, buna karşılık gelen A14/A15 hollerine yönlendirme bilgisini LED skor ekranında göstermiştir. Bu tür yüksek olasılıklı tahminlerde modelin başarısı hem görsel olarak hem de karar süreci açısından oldukça tutarlıdır. Şekil 4.4’de hurda yüklü çelik üretim tesisine gelen kamyonun, tesis girişindeki kantarda tartımı ile başlayan hurda sınıflandırma sistemi gösterilmiştir.

Şekil 4.4 Hurda sınıflandırma sistemi

Resim 4.5 Modelin başarısız hurda tespiti

Buna karşılık, bazı durumlarda modelin kararsız kaldığı örnekler de gözlemlenmiştir. Resim 4.5’de model şu tahminleri üretmiştir:

- HMS1/2: 31.0%
- DEG: 31.0%
- PIK: 24.5%

Bu durumda herhangi bir sınıfın güven oranı %50’nin üzerine çıkmadığından, sistem “ Hurda Tespit Edilemedi ” uyarısı vermiştir. Bu durum, modelin belirsizlik anlarında yanlış yönlendirme yapmasını önlemekte ve sistemin genel güvenilirliğini artırmaktadır.

Her iki durumda da modelin verdiği tahmin sonuçları ve görsel çıktılar tezde gösterilmiştir. Görsellerde, kamyon dorsesi, modelin tespit ettiği alan ve tahmin edilen hurda sınıflarıyla birlikte olasılık değerleri yer almaktadır.

Resim 4.6 Tek tür hurda test görüntülerinde modelin tespit segmentasyonu

4.3 Karma Hurda Dorselerinin Analizi ve Segmentasyon Tabanlı Sınıflandırma

Resim 4.6’da tek tür hurda yüklü kamyon dorsesinin çelik üretim tesisine girişi gösterilmiştir. Fakat gerçek sanayi koşullarında, hurda yüklü kamyon dorseleri her zaman tek bir hurda türünü içermemektedir. Özellikle karışık hurda yüklemelerinde, aynı dorse üzerinde birden fazla hurda tipi bulunabilmekte ve bu durum modelin sınıflandırma sürecini karmaşıktır. Bu kapsamda geliştirilen sistem, dorsedeki hurdanın homojen olmaması durumunda da doğru analiz yapabilmek için segmentasyon tabanlı çoklu sınıf tanıma mekanizması ile desteklenmiştir.

Sistemde, kamera tarafından alınan dorse görüntüsü öncelikle bölgesel segmentasyon algoritmasıyla işlenmekte, görüntü üzerinde birbirinden ayrılabilen farklı hurda kümeleri tespit edilmektedir. Her bir segment, model tarafından bağımsız olarak analiz edilmekte ve

kendi sınıf tahminleri yapılmaktadır. Bu sayede, aynı dorse üzerinde birden fazla hurda türü eş zamanlı olarak tanımlanabilmektedir.

Resim 4.7 Karma hurda dorsesi segmentasyonu

Örneğin, Resim 4.7’de yer alan karışık hurda dorsesinde model şu şekilde sonuçlar üretmiştir:

Segment 1 – BNS: 94.5%, DEG: 3.5%, PIK: 1.0%

Segment 2 - HMS1/2: 87.5%, BNS: 5.5%, HBI: 4.5%

Segment 3 - DEG: 90.5%, BNS: 6.5%, TOP: 2.4%

Segment 4 - DNS: 78.3%, HMS1/2: 10.7%, SKL: 4.6%

Bu durumda sistem, dorse içinde dört farklı hurda türünün varlığını tespit etmiş ve her biri için ilgili hol yönlendirmesini yapamayacaktır. Çünkü hurda boşaltımı sırasında dorse üzerindeki hurdaları ayrıştırılması mümkün değildir. Bu gibi durumlarda sistem, karışık gelen hurdanın herhangi bir hurda yığına karışmaması için “Kararsız Bölge” olarak işaretlemekte ve bu alanlar için operatöre görsel uyarı vermektedir. Resim 4.7 ve Resim 4.8’de bu segmentler, farklı renklerle çevrelenmiş sınırlayıcı kutular (bounding box) şeklinde gösterilmiştir.

Bu yaklaşımın temel avantajı, dorsedeki heterojen hurda yüklerinin tek tip olarak değerlendirilmesini önlemesidir. Böylece, sahadaki hurda ayrıştırma ve boşaltım süreçleri daha doğru bir şekilde yönlendirilebilmekte, yanlış boşaltım olasılığı minimize edilmektedir.

Ancak bu tür karışık hurda senaryolarında, sınıf tahmin olasılıklarının tek tip hurda yüklerine kıyasla daha düşük olduğu gözlemlenmiştir. Bunun nedeni, segmentler arasındaki sınırların keskin olmaması ve hurda türlerinin fiziksel olarak iç içe geçmiş olmasıdır.

Bu sonuçlar, modelin yalnızca tek tip hurda tanıma değil, aynı zamanda çok sınıflı ve bölgesel karmaşık yükleri de analiz edebilme yeteneğine sahip olduğunu göstermektedir. Sanayi sahasında yapılan testlerde bu tür görüntülerde modelin genelleme kabiliyeti yüksek bulunmuş, segmentasyon temelli analizlerin hurda tanıma performansını anlamlı biçimde artırdığı gözlemlenmiştir.

Resim 4.8 Karma hurdalarda modelin tespit segmentasyonu

5.SONUÇ

Bu çalışmada, çelik hurdalarının görsel veriler üzerinden otomatik sınıflandırılmasına yönelik çeşitli derin öğrenme modelleri kullanılarak bir karşılaştırma yapılmıştır. Özellikle endüstriyel ortamda uygulamaya yönelik olan bu araştırma, sınıflandırma doğruluğu ve sistemin sahaya entegre edilmesi açısından oldukça önemli bulgular sunmaktadır.

Endüstriyel bir sanayi tesisinde hurda yüklü kamyonların dorsesindeki hurda türlerinin otomatik olarak tespit edilmesini amaçlayan bir görüntü işleme ve derin öğrenme tabanlı sınıflandırma sistemi geliştirilmiştir. Geliştirilen sistem, gerçek zamanlı olarak kamera görüntüsünü alarak modeli beslemekte, modelin tahmin sonuçlarını analiz ederek kamyon operatörüne bilgi vermektedir.

Modelin eğitimi, daha önce etiketlenmiş hurda görüntüleri üzerinden gerçekleştirilmiş ve en yüksek performansı gösteren ConvNeXt-Large model seçilmiştir. Bu model, sanayi ortamında gerçek koşullar altında test edilmiştir.

Çalışmada kullanılan derin öğrenme modelleri, genel anlamda yüksek başarı oranlarına ulaşsa da, bazı sınıflar arasındaki karışıklıklar sınıflandırma kalitesini düşürmektedir. Bu nedenle, gelecekte yapılabilecek çalışmalarda aşağıdaki geliştirmeler önerilmektedir:

- Veri Genişletme (Data Augmentation): Özellikle az temsil edilen sınıflar için veri artırımı yapılması, modelin bu sınıflarda daha iyi genelleme yapmasına olanak sağlayabilir.
- Çoklu Kamera Sistemi: Farklı açılardan görüntü alınarak daha fazla özellik çıkarımı sağlanabilir.
- Yapay Veri ile Destek: Gerçek veriye ek olarak yapay veriler (synthetic data) oluşturulması sınıf dengesi açısından faydalı olabilir.
- Model Ansambları: Farklı model çıktılarının birleştirilerek karar verilmesi (ensemble methods) sınıflandırma doğruluğunu artırabilir.
- Gerçek Zamanlı Geri Besleme: Sistem kullanıcılarından alınan geri bildirimlerin (örneğin operatör düzeltmeleri) model eğitimine dahil edilmesi ile dinamik olarak kendini geliştiren yapılar kurulabilir.
- Mobil Uygulama Entegrasyonu: Aynı sistemin mobil cihazlar üzerinden operatörlere veya kamyon şoförlerine bilgi sunacak şekilde genişletilmesi mümkündür.

Bu çalışma derin öğrenme tabanlı çözümlerin çelik hurda gibi zor sınıflandırma problemlerinde yüksek doğrulukla çalışabileceğini göstermiştir. Modelin sahada bir kamera

sistemi ve yönlendirme ekranı ile entegre edilerek aktif olarak kullanılması, teorik modelleme ile endüstriyel uygulama arasındaki köprüyü kurmak açısından önemli bir örnek olmuştur.

Bu tür akıllı sistemlerin yaygınlaşması, geri dönüşüm tesislerinde verimliliği artırarak daha çevreci ve kaynak odaklı bir üretim anlayışına da katkı sağlayacaktır.

KAYNAKLAR

- S. Zhang ve E. Forssberg (1998). Mechanical recycling of electronics scrap: the current status and prospects, *Waste Management and Research*, 16(2), 119-128.
- Miranda, A. M., Assis, P. S., Brooks, G. A., Rhamdhani, M. A., Fontana, A., King, A., ... ve da Costa Moreira, G. P. (2019). Monitoring of less-common residual elements in scrap feeds for EAF steelmaking. *Ironmaking and Steelmaking*, 46(7), 598-608.
- Ali, A. K., Wang, Y., ve Alvarado, J. L. (2019). Facilitating industrial symbiosis to achieve circular economy using value-added by design: A case study in transforming the automobile industry sheet metal waste-flow into Voronoi facade systems. *Journal of cleaner production*, 234, 1033-1044.
- Daigo, I., Murakami, K., Tajima, K., ve Kawakami, R. (2023). Thickness classifier on steel in heavy melting scrap by deep-learning-based image analysis. *ISIJ International*, 63(1), 197-203.
- M. Mesina, T. De Jong, ve W. Dalmijn (2007). Automatic sorting of scrap metals with a combined electromagnetic and dual energy X-ray transmission sensor, *International Journal of Mineral Processing*, 82(4), 222-232.
- S. Koyanaka ve K. Kobayashi (2010). Automatic sorting of lightweight metal scrap by sensing apparent density and three-dimensional shape, *Resources, Conservation and Recycling*, 54(9), 571-578.
- Fakhri, M., Bahmai, B. B., Javadi, S., ve Sharafi, M. (2020). An evaluation of the mechanical and self-healing properties of warm mix asphalt containing scrap metal additives. *Journal of Cleaner Production*, 253, 119963.
- Zhu, Y., Syndergaard, K., ve Cooper, D. R. (2019). Mapping the annual flow of steel in the United States. *Environmental science and technology*, 53(19), 11260-11268.
- R. Jujun, Q. Yiming, ve X. Zhenming (2014). Environment-friendly technology for recovering nonferrous metals from e-waste. *Eddy current separation, Resources, Conservation and Recycling*, 87, 109-116.
- Futas, P., Pribulova, A., Petrik, J., Blasko, P., Junakova, A., ve Sabik, V. (2022). Metallurgical quality of cast iron made from steel scrap and possibilities of its improvement. *Metals*, 13(1), 27.
- Dworak, S., ve Fellner, J. (2021). Steel scrap generation in the EU-28 since 1946–Sources and composition. *Resources, conservation and recycling*, 173, 105692.

- Li, Y., Qin, X., Zhang, Z., ve Dong, H. (2021). A robust identification method for nonferrous metal scraps based on deep learning and superpixel optimization. *Waste Management and Research*, 39(4), 573-583.
- Gao, Y., Gao, L., Li, X., ve Yan, X. (2020). A semi-supervised convolutional neural network-based method for steel surface defect recognition. *Robotics and Computer-Integrated Manufacturing*, 61, 101825.
- Suer, J., Traverso, M., ve Jäger, N. (2022). Review of life cycle assessments for steel and environmental analysis of future steel production scenarios. *Sustainability*, 14(21), 14131.
- Panasiuk, D., Daigo, I., Hoshino, T., Hayashi, H., Yamasue, E., Tran, D. H., ... ve Shatokha, V. (2022). International comparison of impurities mixing and accumulation in steel scrap. *Journal of Industrial Ecology*, 26(3), 1040-1050.
- Liu, Y., Cui, M., ve Gao, X. (2023). Building up scrap steel bases for perfecting scrap steel industry chain in China: an evolutionary game perspective. *Energy*, 278, 127742.
- İnternet: M. Weiss (2011). Resource recycling in waste management with X-ray fluorescence, *Proceedings of the International Conference on Waste Management*. URL: <https://pure.unileoben.ac.at/portal/files/2459623/AC08703426n01vt.pdf>. Son Erişim Tarihi: 05.12.2025.
- M. Cesetti ve P. Nicolosi (2016). Waste processing: New near infrared technologies for material identification and selection, *Journal of Instrumentation*, 11, 09, C09002.
- Gao, Z., Sridhar, S., Spiller, D. E., ve Taylor, P. R. (2020). Applying improved optical recognition with machine learning on sorting Cu impurities in steel scrap. *Journal of Sustainable Metallurgy*, 6(4), 785-795.
- Karimi, A., ve Nematzadeh, M. (2020). Axial compressive performance of steel tube columns filled with steel fiber-reinforced high strength concrete containing tire aggregate after exposure to high temperatures. *Engineering Structures*, 219, 110608.
- Zhang, S., Chen, Y., Yang, Z., ve Gong, H. (2021). Computer vision based two-stage waste recognition-retrieval algorithm for waste classification. *Resources, Conservation ve Recycling*, 169, 105543.
- Çelik, A. İ., Özkılıç, Y. O., Zeybek, Ö., Özdöner, N., ve Tayeh, B. A. (2022). Performance assessment of fiber-reinforced concrete produced with waste lathe fibers. *Sustainability*, 14(19), 11817.
- Ma, Y. (2021). Do iron ore, scrap steel, carbon emission allowance, and seaborne transportation prices drive steel price fluctuations. *Resources Policy*, 72, 102115.

- Guan, S., Lei, M., ve Lu, H. (2020). A steel surface defect recognition algorithm based on improved deep learning network model using feature visualization and quality evaluation. *IEEE Access*, 8, 49885-49895.
- Ramsurrun, N., Suddul, G., Armoogum, S., ve Foogooa, R. (2021, May). Recyclable waste classification using computer vision and deep learning. *Zooming innovation in consumer technologies conference*, 11-15.
- Kang, Z., Liao, Q., Zhang, Z., ve Zhang, Y. (2022). Carbon neutrality orientates the reform of the steel industry. *Nature Materials*, 21(10), 1094-1098.
- J. Hu ve B. Zhang (2021). Application research of automatic garbage sorting based on TensorFlow and OpenCV, in *Journal of Physics: Conference Series*, 1883, 1, 012050.
- Tsai, W. H., Lan, S. H., ve Huang, C. T. (2019). Activity-based standard costing product-mix decision in the future digital era: green recycling steel-scrap material for steel industry. *Sustainability*, 11(3), 899.
- T. Wiczorek ve M. Pilarczyk (2008). Classification of steel scrap in the EAF process using image analysis methods, *Archives of Metallurgy and Materials*, 53, 613-617.
- Baumert, J. C., Picco, M., Weiler, C., Wauters, M., Albart, P., ve Nyssen, P. (2008). Automated assessment of scrap quality before loading into an eaf. *Archives of metallurgy and materials*, 53, 345-351.
- Brooks, L., ve Gaustad, G. (2021). The potential for XRF & LIBS handheld analyzers to perform material characterization in scrap yards. *Journal of Sustainable Metallurgy*, 7, 732-754.
- N. V. Smirnov ve E. I. Rybin (2020). Machine learning methods for solving scrap metal classification task, *2020 International Russian Automation Conference*, 1020-1024
- N. V. Smirnov ve A. S. Trifonov (2021). Deep learning methods for solving scrap metal classification task, *2021 International Russian Automation Conference*, 221-225.
- Qin, Y., Chen, W., Zhang, P., Zhang, S., Chen, S., ve Huang, L. (2021, December). Research on scrap steel evaluation technology based on faster-RCNN. *2021 International Conference on Machine Learning and Computer Application*, 1-4.
- Zhang, Y., Ye, J., Chen, X., Xu, L., Xie, Y., Wu, Y., ve Liu, D. (2022, March). Study on scrap steel classification using deep learning. In *Eighth Symposium on Novel Photoelectronic Detection Technology ve Applications*, 12169, 3172-3178.

- Xu, W., Xiao, P., Zhu, L., Zhang, Y., Chang, J., Zhu, R., ve Xu, Y. (2023). Classification ve rating of steel scrap using deep learning. *Engineering applications of artificial intelligence*, 123, 106241.
- Schäfer, M., Faltings, U., ve Glaser, B. (2023). DOES-A multimodal dataset for supervised ve unsupervised analysis of steel scrap. *Scientific data*, 10(1), 780.
- Tu, Q., Li, D., Xie, Q., Dai, L., ve Wang, J. (2022). Automated scrap steel grading via a hierarchical learning-based framework. *IEEE Transactions on Instrumentation ve Measurement*, 71, 1-13.
- Xu, W., Xiao, P., Zhu, L., Wei, G., ve Zhu, R. (2024). An efficient treatment method of scrap intelligent rating based on machine vision. *Applied Intelligence*, 54(21), 10912-10928.
- XIAO, P. C., XU, W. G., ZHANG, Y., ZHU, L. G., ZHU, R., ve XU, Y. F. (2023). Research on scrap classification and rating method based on SE attention mechanism. *Chinese Journal of Engineering*, 45(8), 1342-1352.
- İnternet: Wang, L., Xu, Y., Li, R., Yang, S., Liu, P., ve Li, H. (2025). A steel scrap recognition model based on machine vision. *Journal of Measurements in Engineering*, URL: <https://www.extrica.com/article/24321> Son Erişim Tarihi: 05.12.2025.
- İnternet: He, K., Zhang, X., Ren, S., ve Sun, J. (2015). Deep residual learning, *Image Recognition*, 7(4), 327-336, URL: <https://arxiv.org/abs/1512.03385> Son Erişim Tarihi: 05.12.2025.
- He, K., Zhang, X., Ren, S., ve Sun, J. (2016). Deep residual learning for image recognition. *In Proceedings of the IEEE conference on computer vision ve pattern recognition*, 770-778.
- Tan, M., ve Le, Q. (2019, May). Efficientnet: Rethinking model scaling for convolutional neural networks. *In International conference on machine learning*, 6105-6114.
- Touvron, H., Bojanowski, P., Caron, M., Cord, M., El-Nouby, A., Grave, E., ve Jégou, H. (2022). Resmlp: Feedforward networks for image classification with data-efficient training. *IEEE transactions on pattern analysis ve machine intelligence*, 45(4), 5314-5321.
- Tu, Z., Talebi, H., Zhang, H., Yang, F., Milanfar, P., Bovik, A., ve Li, Y. (2022, October). Maxvit: Multi-axis vision transformer. *In European conference on computer vision*, 459-479.

- Fan, Z., ve Friedmann, S. J. (2021). Low-carbon production of iron and steel: Technology options, economic assessment, and policy. *Joule*, 5(4), 829-862.
- Temur, S., ve Karacan, L. (2024, October). Performance of ResNet and Transformer-Based Models in the Classification of Steel Scrap, *9th International Conference on Computer Science and Engineering*, 1-6.
- Zheng, X., Zhu, Z. H., Xiao, Z. X., Huang, D. J., Yang, C. C., He, F., ve Zhao, T. F. (2023). CNN-based transfer learning in intelligent recognition of scrap bundles, *ISIJ International*, 63(8), 1383-1393.
- Auer, M., Osswald, K., Volz, R., ve Woidasky, J. (2019). Artificial intelligence-based process for metal scrap sorting. *arXiv preprint arXiv:1903.09415*.
- Zhou, J., Sun, Y., Fang, F., Gan, Y., ve Zhou, B. (2023, July). Scrap steel grabbing robot system based on grasp quality convolutional neural network. *42nd Chinese Control Conference*, 4692-4697.
- Liu, Z., Lin, Y., Cao, Y., Hu, H., Wei, Y., Zhang, Z., ve Guo, B. (2021). Swin transformer: Hierarchical vision transformer using shifted windows. *In Proceedings of the IEEE/CVF international conference on computer vision*, 10012-10022.

EKLER

Resim 3.1 Saha genel yapısı: Sahada bulunan kantar ve hurda sahası A ve B hollerinin genel gösterimi, hurda yüklü kamyonun tartım sonrasında izleyebileceği yol haritası

Resim 3.2 Hurda sahası hol haritası: A ve B hollerinde toplam 36 farklı hurda bölmesinin olduğunu gösteren hol yerleşkesi

Resim 3.3 Hurda türleri: Kantar üzerinde sabitlenmiş kameradan sahaya gelen sekiz farklı hurda yüklü kamyon dorselerinin görüntüleri

Resim 4.1 Hurda görüntüsü veri ön işleme adımları

Resim 4.2 Hurda görüntüsü gamma iyileştirme etkisi: (a) $\gamma=0,25$; (b) $\gamma=0,5$; (c) $\gamma=0,75$; (d) $\gamma=1,25$; (e) $\gamma=1,5$; (f) $\gamma=1,75$.

Resim 4.3 Kamera görüntüsünde modelin tespitleri : Canlı kamera görüntüsünde hurda yüklü kamyon geldiğinde anlık olarak hurda tespitinin yapılması sırasında programın görüntüsü

Resim 4.4 Modelin gerek zamanlı hurda tespiti

Resim 4.5 Modelin başarısız hurda tespiti

Resim 4.6 Tek tür hurda test görüntülerinde modelin tespit segmentasyonu

Resim 4.7 Karma hurda dorsesi segmentasyonu

Resim 4.8 Karma hurdalarda modelin tespit segmentasyonu

Şekil 3.1 Veri toplama süreci: Kantar üzerinde dorse içinin resmini çeken kamera pozisyonu ve kayıt altına alan sistemin görsel çizimi

Şekil 4.1 Modellerin train loss değerleri

Şekil 4.2 Modellerin train accuracy değerleri

Şekil 4.3 Modellerin karışıklık matrisleri: her modelin çelik hurda türlerini sınıflandırma tahmini ve gerçek sonuçlarının karşılaştırılması

Şekil 4.4 Hurda sınıflandırma sistemi

teknoversite

İSTE

